

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Les communistes et M. Mendès-France.</i>	1	<i>Le Parti communiste du Guatemala....</i>	15
<i>L'autocritique au XIII^{me} Congrès du P. C. F.</i>	3		
<i>Mao Tsé Toung et le pacte germano-soviétique</i>	7		
<i>Le prophète de la mauvaise cause....</i>	9		
LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE		LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE	
<i>L'U.R.S.S. à l'O.I.T.....</i>	12	<i>Les Soviets et leurs promesses mensongères de septembre 1953.....</i>	17
<i>Malgré le secours des neutralistes français les communistes reculent dans l'Allemagne de l'Ouest</i>	13	<i>Le sentiment religieux en U.R.S.S.....</i>	21
		<i>Quand Monsieur et Madame Wurmser parlent de la Hongrie</i>	23
		<i>Le X^{me} Congrès du P.C. tchécoslovaque</i>	26

Les communistes et M. Mendès-France

Le moment est sans doute venu de faire le point sur l'attitude du parti communiste à l'égard de l'expérience et de la personne de M. Mendès-France, ou plus exactement de retracer les différentes étapes de son évolution.

On sait que cette attitude s'est caractérisée par le soutien conditionnel du groupe parlementaire, lors du vote d'investiture à l'Assemblée, changement assez notable si on le compare à la tactique d'opposition suivie jusqu'alors à l'égard des gouvernements successifs par le parti communiste, changement qui, à la réflexion, ne provoque pas une surprise excessive si l'on se souvient qu'au dernier congrès, à Ivry, Maurice Thorez affirmait que le parti communiste était prêt à appuyer « tout pas en avant effectif ».

La neutralité bienveillante

Dès que M. Mendès-France eut commencé ses négociations, la lecture de *l'Humanité* permettait de déceler sans être grand clerc que les dirigeants communistes considéraient que le futur président du Conseil était l'homme susceptible d'accomplir ce pas en avant. On peut relire aujourd'hui la suite des articles consacrés par *l'Humanité* à la crise ministérielle, on n'y trouvera pas une seule attaque à l'égard de la personne ou des intentions de M. Mendès-France : *L'Humanité* adopte un ton d'objectivité qu'on peut dire sans précédent. Elle se contente de relater les en-

tretiens et les démarches du candidat et s'abstient de porter des jugements. Même les déclarations faites par M. Mendès-France à la presse où il affirme sa volonté de ne pas tenir compte des voix communistes, de ne pas les considérer comme des voix nationales, éveillent tout autre chose que sa colère. Elle se contente, avec une curieuse modération, de les atténuer ou de les contester. Il est clair que la consigne est de tout faire pour que la tentative de M. Mendès-France soit un succès.

Cette neutralité, ce « cessez-le-feu » devant un homme qu'en d'autres temps on eut qualifié d'avocat de la bourgeoisie réactionnaire contraste avec la polémique virulente poursuivie contre les dirigeants du M.R.P. Dans les commentaires que Pierre Courtade consacre, durant cette période, à la Conférence de Genève, deux thèmes reviennent sous sa plume avec insistance :

1° — Il ne faut pas que Bidault, « saboteur de la négociation », revienne à Genève.

2° — Il faut à sa place un interlocuteur « honnête », qui soit prêt à discuter en toute franchise avec les envoyés du Viet-Minh.

Le soutien conditionnel

Il était manifeste que le souci dominant du parti communiste était d'obtenir ce premier pas en avant dont parlait Maurice Thorez, de provoquer la dissociation de la majorité gouverne-

mentale. Il faut ici se rappeler que, pour le parti communiste, il y a, à l'heure actuelle, deux problèmes dominants : l'Indochine et la C.E.D. La question a pu se poser pour ses dirigeants de savoir quel était le plus important et sans doute le rejet de la C.E.D. reste-t-il l'objectif principal. Toutefois, c'est la conjoncture politique qui impose un ordre d'urgence. En outre, les dirigeants communistes ont pleinement conscience que les deux problèmes sont étroitement liés, tout succès remporté dans un secteur devant se répercuter sur l'autre. Le recul de la politique française en Indochine, les difficultés qu'il risque de provoquer avec l'Amérique, est à leurs yeux une étape dans la bataille décisive pour le rejet de la C.E.D.

Aussi, la déclaration d'investiture de M. Mendès-France fut-elle accueillie avec une satisfaction évidente par le parti communiste. Elle paraissait leur accorder gain de cause sur le problème de l'Indochine et par ailleurs elle remettait en question les traités de Bonn et de Paris. Sans doute, elle concluait à la nécessité d'un réarmement européen, alors que le parti communiste exige le rejet total et définitif du réarmement de l'Allemagne occidentale, sous quelque forme que ce soit. Mais elle supposait néanmoins des négociations, des compromis, un nouveau retard dans la ratification, de nouvelles divergences avec les Alliés, toutes choses que le parti communiste ne pouvait envisager que d'un œil favorable.

C'est pourquoi, à la tribune, François Billoux, tout en faisant les réserves d'usage sur le programme de M. Mendès-France, pouvait accorder le soutien de son groupe en proclamant que, l'essentiel étant de mettre fin à la guerre d'Indochine, le parti donnerait à M. Mendès-France « les moyens de faire la paix en Indochine ». Et, de son côté, Pierre Courtade écrivait que M. Mendès-France trouverait à Genève « des interlocuteurs prêts à lui faciliter la tâche ».

Les spéculations du Parti communiste

M. Mendès-France bénéficia donc du soutien des voix communistes, de ces voix dont il proclamait qu'il ne voulait pas, mais qui, bon gré mal gré, entraînent, comptaient dans sa majorité. Il pouvait sans doute arguer qu'elles ne lui étaient pas nécessaires pour être investi, mais quelles que fussent ses intentions, elles pesaient d'un poids assez lourd sur son destin et entretenaient à son sujet de singulières équivoques.

On ne peut en effet qu'être inquiet quand un communiste, porte-parole de son groupe, déclare au futur président du Conseil qu'il bénéficiera de

l'appui communiste pour les négociations qu'il entend mener à bien. Ou bien, en effet, le parti communiste pensait que M. Mendès-France était l'homme susceptible de faire sa *politique* — c'est-à-dire celle de l'ennemi — et le soutien qu'il lui accordait risquait alors de faire apparaître M. Mendès-France comme l'homme disposé à capituler. Ou bien comme l'affirmait Courtade, il était prêt, et à Genève MM. Molotov, Chou En Lai, Phan Van Dong étaient disposés à faciliter la tâche du président du Conseil, c'est-à-dire à lui faire des concessions qu'on refusait à son prédécesseur, et dès lors, on pouvait s'interroger à loisir sur les motifs *profonds* de leur volonté de conciliation. N'était-ce pas en définitive que les dirigeants communistes et leurs inspirateurs de Moscou pensaient que l'expérience Mendès-France, quelles que fussent les intentions de celui-ci, constituait *objectivement* un facteur de division des forces occidentales à l'échelon de la politique internationale ?

Quelles que fussent en effet les intentions de M. Mendès-France et même si les communistes se faisaient des illusions sur sa volonté de rechercher la paix à des conditions voisines des leurs, il était de leur intérêt de soutenir, au moins dans un premier temps une expérience qui, en limitant à un mois les chances de la paix, leur assurait de toutes façons durant cette période des gains substantiels. En un mois, en effet, ou bien M. Mendès-France acceptait une paix satisfaisante pour le Viet-Minh, ou bien, selon sa promesse, il remettait sa démission, une nouvelle crise gouvernementale s'ouvrait dans des circonstances tragiques, et le successeur du président du Conseil qui n'avait pas réussi à faire la paix dans les délais voulus, était obligé de continuer la guerre dans des conditions politiques, psychologiques et militaires dont l'aggravation n'a pas besoin d'être soulignée.

Le chantage

« Nous vous donnerons les moyens », avait affirmé M. François Billoux. La lecture de *l'Humanité* dans les jours qui suivirent montra que les « moyens » étaient en réalité des pressions. Dès le 19 juin, Courtade soulignait que la promesse de faire la paix en Indochine était en effet un pas en avant mais n'était qu'un premier pas, et qu'on ne pouvait dissocier la question d'Indochine de celle de la C.E.D. Dans le même numéro, *l'Humanité* réclamait de M. Mendès-France qu'il s'opposât aux mesures du gouvernement précédent qui prévoyaient l'envoi du con-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

tingent en Indochine et qu'il observât une carence analogue pour le Maroc et pour la Tunisie.

Le 23 juin, Pierre Courtade, non content d'avoir obtenu la tête de M. Bidault, réclamait celle de M. Chauvel. Le 25 juin, le même Courtade, dans son éditorial, plaçait M. Mendès-France devant un singulier dilemme : « *Si le nouveau gouvernement restait sur les positions de M. Bidault qui refusait systématiquement les exigences fondamentales des peuples de l'Indochine, c'est-à-dire l'unité, l'indépendance et la démocratie, il saboterait en fait la négociation.* Il ferait le jeu de ses ennemis qui de toutes façons ne lui pardonneraient jamais d'avoir contribué à arracher des mains de Bidault la conduite de la politique extérieure de la France. S'arrêter à mi-chemin c'est combler les espoirs du parti de la guerre... M. Mendès-France en a fait assez pour que les jusqu'aboutistes le traitent de « capitulard ». La seule façon pour lui de les faire taire est de conclure rapidement cette paix d'amitié que nous offre le Viet-Nam démocratique... »

Ce passage montre à merveille où tendent les manœuvres des communistes. En alternant menaces et promesses, les communistes cherchent à isoler M. Mendès-France. L'avertissement de Pierre Courtade est d'un cynisme assez clair. En faisant un bout de chemin avec nous, dit-il à M. Mendès-France, vous vous êtes compromis. Vos adversaires vous guettent et ne vous pardonneront pas un échec. La seule façon de vous en tirer est d'avancer dans la voie que vous avez choisie, de faire un pas de plus, d'accepter les conditions que nous vous proposons. On ne sau-

rait ainsi mieux définir les périls qui guettent tous ceux qui bénéficient de l'appui communiste.

Il n'y a rien de nouveau dans cette tactique. C'est celle que nous avons toujours définie dans ces colonnes. L'attitude adoptée par le parti communiste à l'égard de M. Mendès-France est conforme aux éternels principes de la stratégie communiste : diviser, compromettre et enfin liquider quand l'homme qu'ils utilisent a cessé de servir. C'est là la méthode qui fut utilisée à Prague. Certes, les circonstances ne sont pas les mêmes, les périls sont encore loin d'être aussi graves et le jeu communiste à l'égard de M. Mendès-France ne peut atteindre, et de loin, à l'ampleur qu'il a revêtu à l'égard de Bénès en Tchécoslovaquie. Mais si les conditions politiques sont foncièrement différentes, les procédés communistes demeurent identiques. D'abord le soutien conditionnel, les promesses puis une succession de pressions, le développement soigneusement dosé d'un chantage permanent. Nous assistons en ce moment à la répétition générale d'une opération qui si demain la France était coupée de ses Alliés, isolée en Europe comme le parti communiste veut isoler l'équipe de M. Mendès-France dans la nation, se déroulerait avec des moyens et des chances de succès beaucoup plus considérables. M. Mendès-France a trop manifesté son souci de défendre les intérêts de la France en Indochine, de préserver le sort du corps expéditionnaire, pour ne pas comprendre quel péril représente le soutien que le parti communiste lui a si généreusement accordé.

L'autocritique au XIII^{me} Congrès du P.C.F.

RENDANT compte de la première séance du XIII^e congrès national du Parti communiste français, qui s'est ouvert à Ivry le 3 juin, l'éditorialiste anonyme de l'*Humanité* annonçait que ce congrès était celui de la « confiance ». Ce disant, il avait, comme de coutume, plus souci de propagande que de vérité. Car ce congrès portait la marque de l'inquiétude bien plus que de l'assurance. Le *mea culpa* auquel s'est livré, ou à la tribune du congrès ou dans les articles préparatoires, la quasi totalité des « grands chefs » traduit assurément l'état d'esprit régnant dans le parti, ou plutôt la conscience qu'on a prise en haut lieu de cet état d'esprit.

Il est bien évident, en effet, que l'autocritique communiste n'a rien, ou n'a plus rien de sincère. Elle n'est pas une confession spontanée ; elle n'est pas non plus quelque chose comme l'aveu d'une révélation nouvelle, d'une conception différente de la réalité politique élaborée à la suite d'une analyse plus poussée. Elle est toujours une opération concertée qui a pour objet, soit la mise au pas d'un militant, sa soumission au parti après des velléités ou des risques « objectifs » d'indépendance, soit le réconfort du parti et sa reprise en mains : dans ce cas, les dirigeants du parti, au lieu de laisser s'exprimer librement les critiques, les reprennent à leur compte ou même les devançant, les désarmant ou les émoissant du même coup. Car ils les canalisent, ils les limitent, ils les dirigent à leur gré, et finalement il les faussent, les détournent de leur but et en brisent la force et les effets.

C'est évidemment à cette seconde espèce qu'appartient l'autocritique quasi générale à laquelle a procédé la direction du parti.

Elle sait parfaitement que le parti traverse une

crise, crise dans les faits et crise dans les esprits, et c'est pour empêcher les militants, tous conscients de cette crise, d'en poursuivre l'analyse dans des directions dangereuses (parce qu'elles sont celles de la vérité) qu'elle a décidé de procéder elle-même à l'opération.

La crise du Parti

Dans les milieux politiques, on commence à croire que le Parti communiste traverse une crise. Il n'y a pas encore très longtemps, on l'imaginait solidement uni, aussi fort que par le passé, et par lui-même et par l'emprise qu'il exerçait sur les foules. C'était une illusion, qui s'explique en grande partie par le fait que le monde communiste demeure, pour beaucoup, quelque chose d'inconnu, voire d'incompréhensible. Mais elle s'expliquait aussi, par une sorte de contradiction ou de paradoxe très propre à dérouter les esprits : c'est que la crise du parti, son affaiblissement intérieur et dans le pays, coïncident avec des réussites indéniables sur le plan parlementaire, au moins depuis le vote sur le rapport Duveau.

Depuis la fin de l'été dernier, le parti remporte des victoires analogues à celles qu'il enregistra dans la période de 1943 et 1945. Mais alors ses victoires correspondaient à un développement de ses forces réelles. Elles se produisent aujourd'hui, au moment où ses forces décroissent, et leur premier effet est de voiler cette chute. Celle-ci n'en existe pas moins et peut-être la condition première de tout redressement politique est-elle qu'on en prenne conscience.

De cette crise du parti, on trouverait sans dou-

te les raisons décisives dans l'amélioration du climat social (en partie, mais en partie seulement, par suite du redressement économique) et dans la conscience accrue du péril soviétique et de la subordination du parti communiste au gouvernement de P.U.R.S.S., — conscience dans laquelle, de l'aveu même des chefs du P.C.F., la propagande anticommuniste est pour beaucoup.

Quant aux manifestations de cette crise, elles peuvent se ramener à trois : *l'isolement du parti des masses* (qui se traduit en particulier par la chute des effectifs, du parti et de la C.G.T.), *les querelles intérieures*, compliquées par la maladie de Thorez, et *les hésitations sur la politique à suivre*, ou du moins l'apparence d'hésitations que donnent à la politique suivie par le parti les exigences contradictoires et les intentions multiples de la diplomatie soviétique.

L'isolement du Parti

Le grand reproche fait à Lecœur est d'avoir contribué à isoler le parti des masses. Il aurait fait preuve d'aveuglement et de scepticisme à l'égard du développement de la « combattivité des masses », et cet état d'esprit, en quelque sorte défaitiste, l'aurait conduit à prendre des mesures propres à créer un divorce entre le parti et l'opinion populaire.

Ces accusations n'ont pas d'autre objet que de cacher les raisons véritables de la perte d'influence du parti sur les masses. L'échec retentissant de la grève du 28 avril a mis une fois de plus en évidence leur désaffection à l'égard du Parti et de la C.G.T., mais cette désaffection était visible depuis longtemps, — au moins depuis 1952.

Elle ne se traduit pas seulement, d'ailleurs, par l'incapacité du parti et de la C.G.T. de provoquer de grandes manifestations de masses. La chute, le « tassements des effectifs », pour user de l'euphémisme officiel, en est une autre manifestation, tout aussi sensible.

Servin a présenté ainsi devant le congrès la situation du parti :

« *Fin 1953, sans qu'entrent en ligne de compte les fédérations de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, le Parti comprenait environ (nous disons environ, car quelques fédérations n'ont fait parvenir que des renseignements imprécis), 2.562 sections et 19.219 cellules. Celles-ci se décomposent comme suit : 8.143 cellules locales, 5.924 cellules rurales et 5.152 cellules d'entreprise. Au 21 mai 1954, l'administration centrale du Parti avait délivré 506.250 cartes et 2.636.000 timbres* » (*L'Humanité*, 5-6-1954).

Il est évidemment impossible de contrôler l'exactitude de ces données. On peut, pensons-nous, les tenir pour valables en ce qui concerne sections et cellules. Il n'en va pas de même pour ce qui est des adhérents. Ou plutôt, on remarquera que Servin n'a parlé que des cartes délivrées par l'administration centrale aux fédérations et aux sections. On saura seulement à la fin de l'année combien auront été placées. Mais Servin sait dès maintenant combien de cartes ont été placées en 1953. Pourquoi n'a-t-il pas osé donner un nombre ? Vraisemblablement parce qu'il est sensiblement inférieur à celui qu'il annonce.

En 1946, d'après les rapports publiés en vue du XI^e congrès (Strasbourg 1947), le nombre des cartes délivrées fut de 1.034.000, celui des adhérents de 819.155, soit un déchet de 20 %. Si le rapport était identique, il faudrait conclure à un total de 400.000 cartes placées. Tout porte à croire qu'en concluant ainsi, on est très au-des-

sus de la réalité. Une hypothèse très plausible engage à penser que le nombre des cartes placées au 1^{er} mai dépassait légèrement 250.000.

Quoi qu'il en soit, il est bon de tracer la courbe des effectifs du P.C. en se fondant sur les chiffres officiels.

Les rapports pour le congrès de Strasbourg donnaient 819.155 adhérents en 1946, et 1.034.000 cartes délivrées. Au XII^e congrès (Gennevilliers 1950) Thorez déclara que le parti avait :

— en 1947, 907.785 cartes et 13.472.370 timbres bi-mensuels ;

— en 1948, 798.459 cartes et 6.493.062 timbres mensuels ;

— en 1949, 786.855 cartes et 6.248.650 timbres mensuels.

Depuis 1949 et en admettant que les chiffres se rapportent aux mêmes choses, c'est donc officiellement 280.000 adhérents que le parti aurait perdu, soit 35 %, plus du tiers de son effectif d'il y a cinq ans.

Par rapport à 1947, qui semble avoir été l'année la plus favorable, la chute est de 43 %.

Plus sensible encore est la diminution du nombre des sections et des cellules depuis 1946, année pour laquelle nous disposons de données détaillées publiées dans les rapports en vue du congrès de Strasbourg. Elles permettent d'établir le tableau suivant :

	1946	1953	Pertes	%
Sections	3.472	2.562	910	25
Cellules d'entreprise	8.363	5.152	3.211	38
Cellules rurales	12.060	5.924	6.136	50
Cellules locales ..	15.860	8.143	7.717	48
Total des cellules...	36.283	19.219	17.064	47

Si l'on veut bien penser que la force du parti se mesure plus encore au nombre de ses cellules qu'à celui de ses adhérents, on nous autorisera à conclure que le parti communiste a perdu près de la moitié de sa force propre dans le pays depuis 1947.

Il est certain que l'influence électorale du parti n'a pas accusé la même régression, malgré un recul de 8% des suffrages recueillis aux élections générales de 1951 et la perte de 481 municipalités en 1953 (1.357 au lieu de 1.838). Mais c'est là un autre aspect du problème, sur lequel nous reviendrons plus à loisir.

Quoi qu'il en soit, le « tassement des effectifs » du P. C. est beaucoup trop considérable pour qu'on puisse en rejeter la responsabilité sur les erreurs d'Auguste Lecœur, quelles que soient ces erreurs. L'ancien secrétaire à l'organisation n'était assurément pas capable de faire tant de mal au parti. S'il est tombé, c'est victime des querelles qui sévissent dans les hautes sphères communistes.

Querelles intérieures

La direction du parti communiste a toujours été travaillée par des querelles intestines. Celles-ci n'ont que très rarement éclaté au grand jour. Même dans le huis-clos des réunions du Bureau Politique et du Secrétariat, il est bien rare qu'elles se manifestent, et, quand cela se produit, c'est le plus souvent sous des formes ouatées, indirectes, dissimulées sous une camaraderie de commande.

On veille soigneusement à Moscou à ce que la direction du P.C. ne prenne pas l'aspect d'un

panier de crabes. Mais il semble aussi qu'on n'y éprouve nul souci de faire disparaître toute discordance, car, de ces rivalités latentes, un jour vient inévitablement où il est intéressant de jouer pour procéder aux moindres frais aux épurations que les variations de la politique imposent.

Il y a donc depuis toujours à la direction du P.C.F. des groupes rivaux, des clans hostiles, — dont les membres sont tous liés étroitement à Moscou, mais nourrissent chacun de solides antipathies à l'égard de tel ou tel « cher camarade ».

Or, depuis quatre ans, ces querelles se sont exaspérées : d'abord, parce que la santé du parti n'est pas bonne et que chaque clan s'empresse d'en rendre responsables les autres. Ensuite, parce que Thorez a été écarté de la direction du parti, par la maladie d'abord, l'infirmité ensuite et qu'il n'a pu, de ce fait, jouer soit le rôle d'un arbitre, soit, plus exactement, celui d'un homme suffisamment pourvu de la confiance moscovite pour asseoir solidement son clan et imposer silence aux autres. De plus, son élimination, partielle aujourd'hui, totale prochainement peut être, éveille les ambitions, et, du même coup, attise les rivalités. La guerre intestine est donc entrée, depuis 1951, dans une phase très active.

De cette guerre, l'affaire Marty-Tillon, malgré les apparences, ne fut pas une manifestation, encore qu'elle ait contribué à affaiblir la direction du parti et à y aiguïser les conflits, et on peut écrire aussi que l'affaire Lecœur n'en est qu'un épisode secondaire, la portion visible bien moins importante, comme pour les icebergs, que celle qui reste cachée (mais qu'elle révèle).

Que Marty fût profondément détesté par tous ses collègues du Bureau politique, cela ne fait pas de doute. Mais, on peut affirmer aussi fermement que nul n'aurait osé porter la main sur lui, parce qu'il jouissait des plus hautes protections à Moscou. Sa condamnation, son exécution politique n'ont pu venir que du Kremlin. Dans l'état de nos informations, il est permis d'écrire qu'aucun des membres du Bureau politique n'avait le moindre soupçon d'une telle mesure. Selon toute probabilité, la décision fut prise par Staline lui-même, qui réglait ainsi un compte vieux d'une dizaine d'années, comme il l'avait fait quatre ans plus tôt avec Tito. Et ce qu'on vient de dire de Marty, vaut pour Tillon, à un degré moindre, il est vrai (1).

Le cas de Lecœur est évidemment différent. Il

(1) Dans le résumé publié par *l'Humanité* du 10 décembre 1952 du rapport présenté par L. Mauvais sur l'affaire Marty devant le Comité central, on pouvait lire : « Parmi ces faits, il en est un qui concerne un voyage d'André Marty en Union soviétique, au cours duquel il témoigna pour le moins de la méfiance envers les organismes de sécurité de l'Etat socialiste. Un autre fait de même nature situé en 1946 le confirme. » Si l'on en croit un article de *France Observateur* (3 juin 1954), qui serait dû à « un membre important » du P.C., les déclarations de Mauvais auraient été les suivantes : « En 1946, André Marty fit demander à une camarade devant se rendre en Union soviétique de se charger d'une lettre. Il lui fit préciser qu'elle devait prendre des mesures pour soustraire ce pli dont elle serait chargée à toute vérification éventuelle des autorités soviétiques. Cette camarade refusa, naturellement. Ainsi, pour le moins, André Marty faisait preuve de méfiance à l'égard des services de sécurité de l'Etat socialiste. Un autre fait, de même nature, situé en 1949, le confirma. »

Plus que de la méfiance de Marty à l'égard de la police soviétique, ces faits (s'ils sont exacts) nous paraissent montrer l'existence de rapports directs entre Marty et certains services ou personnages importants de l'U.R.S.S.

est tombé victime du conflit des clans. Mais il a joué un peu en l'occurrence le rôle du baudet de la fable, et l'on ne saurait prendre pour argent comptant les critiques portées contre lui.

Elles sont, on le sait, de deux ordres : on lui reproche un certain nombre de mesures, comme la création des « instructeurs politiques », qui, en transformant l'organisation et la structure du parti, l'auraient progressivement coupé des masses et réduit à n'être plus qu'une organisation social-démocrate. On lui reproche aussi d'avoir voulu jouer un rôle de premier plan et monopoliser la direction du parti, soit en agissant seul au temps où Duclos était arrêté, soit en tentant de substituer le secrétariat à l'organisation dont il était titulaire à la direction politique du parti, et cela de façon quasi organique.

Les premiers reproches sont sans fondements, pour la simple raison que les mesures incriminées ne sont pas dûes au seul Lecœur : il n'a pas décidé de lui-même ; le bureau politique a été tenu au courant ; il a approuvé ; peut-être même a-t-il suggéré. Sur ce point, la vérité n'est pas douteuse : il fallait expliquer aux militants « le tassement des effectifs » et « l'isolement du Parti ». Au lieu de rechercher les causes réelles, on a choisi un bouc émissaire. C'est une pratique chère aux peuplades primitives : elle l'est aussi au parti communiste, porteur, paraît-il, de l'avenir de la civilisation.

La fonction qu'occupait Lecœur le désignait sans doute pour jouer ce rôle désagréable de porteur des péchés de tous. Mais le choix fait de lui résulte aussi du rapport des forces au sein du Bureau politique, car il eût été facile de trouver des « preuves » pas plus sophistiquées pour accabler un autre que lui.

Que Lecœur ait été un peu grisé par son ascension rapide, c'est d'autant plus probable que ce n'est ni un grand cerveau ni un caractère à toute épreuve ! Mais il est fort improbable qu'il ait essayé de dominer le parti, d'en prendre la direction. Créature de Thorez, il y a les plus grandes chances, à ce qu'il ait pratiqué ce qu'on pourrait appeler une « politique conservatoire », s'efforçant, avec Duclos, avec Fajon, de maintenir les positions du clan régnant. Sans doute, est-ce dans ce sens qu'il faut interpréter les attaques que Fajon et lui-même dirigèrent contre Billoux, notamment à la session du Comité central qui se tint à Montreuil les 3 et 4 septembre 1952. Billoux se voyait plus ou moins ouvertement reprocher l'échec de la manifestation insurrectionnelle du 28 mai, et le changement de politique que signifiait cette tentative. Lecœur n'avait pas mis en cause le fameux article paru en mai 1952 dans les *Cahiers du communisme* sous la signature de Billoux, parce qu'il savait que les idées en avaient été soumises par Billoux à Maurice Thorez. Mais Billoux ne s'en trouvait pas moins mis dans une position désagréable, surtout à une époque où Tillon et Marty, deux « gauchistes » de son genre, venaient d'être écartés du Bureau politique. Aussi s'empressa-t-il de contre-attaquer, et, à la session de décembre 1952 du Comité central, ce furent les idées qu'il avait exprimées dans son discours qui figurèrent dans la résolution finale (2).

La contre-attaque de Billoux offrait un caractère assez vague pour qu'on puisse penser, aujourd'hui encore, qu'elle ne visait pas spécialement Lecœur. C'est tout le clan au pouvoir qui était visé, à juste titre d'ailleurs, car Lecœur ne faisait qu'appliquer sa politique. Si Lecœur a été sacrifié, il semble donc que ce fût d'abord par les gens de son clan. Ils ont tout rejeté sur lui

(2) Sur toute cette querelle, voir *B.E.I.P.I.*, n° 107, 1-15 avril 1954 : *La disgrâce de Lecœur*.

pour se tirer d'affaire. Encore n'y ont-ils réussi qu'à moitié.

Car ce qui frappe, dans ce congrès, c'est que les principaux personnages du Bureau politique ont dû faire leur autocritique, sauf Billoux. Avant le congrès, l'*Humanité* a publié, le 31 mai, un article de Fajon et une déclaration de Raymond Guyot qui sont des autocritiques caractérisées. Celle de Duclos a été moins nette. Il a dit « nous » au lieu de « je », mais, étant donné les fonctions qu'il occupe à la tête du parti depuis le départ de Thorez, son « mea culpa » collectif le vise plus qu'aucun autre (3). Enfin, Frachon, l'homme fut du troisième clan, celui des syndicaux, Frachon qui n'est certainement pas pour rien dans la chute de Lecœur, a dû, lui aussi, monter à la tribune du congrès (fait rarissime) et battre sa coulpe.

Seul, Billoux n'a eu à avouer aucune faute, et, qui plus est, Duclos l'a en quelque sorte lavé des attaques portées contre lui par Fajon et Lecœur dans l'été 1952.

« *Il est bon, a-t-il dit, de relire l'article de F. Billoux publié dans le numéro de mai 1952 des Cahiers du Communisme... Venant après la grève du 12 février 1952, cet article, écrit à la suite d'un long échange de vues avec notre secrétaire général aurait dû retenir l'attention de la direction du Parti qui, certes, l'approuva, mais qui, après les grèves de juin 1952 contre le complot, le remit en cause sous l'impulsion de Lecœur.* »

Dans les circonstances où elles ont été prononcées, ces paroles sont d'une grande importance, et elles donnent tout son sens, celui d'une victoire, à l'accession de Billoux au secrétariat du Parti. Désormais, le secrétariat, jusqu'alors entièrement aux mains du clan de Thorez, est partagé en deux parties égales. Thorez, qui conserve le titre de secrétaire général, n'y jouera plus qu'un rôle secondaire, tiré tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre par les deux fractions, la première constituée par Duclos et Fajon, la seconde par Billoux à qui l'appui de Servin semble acquis (4).

Hésitations politiques

Ces querelles intestines ne passent pas inaperçues, sinon de la totalité des adhérents, du moins du plus grand nombre des militants, et cela n'est pas sans jeter parmi eux quelque trouble. Mais celui-ci est encore accru par l'incertitude de la politique que la direction du parti leur impose et dont les oscillations rendent l'application très difficile.

Il serait trop long de retracer ces différentes oscillations : il faudrait écrire l'histoire entière du parti communiste durant ces dernières années. Quelques exemples suffiront à donner l'idée de l'embarras dans lequel peuvent être plongés les agents d'exécution d'une politique tortueuse jusqu'à l'incohérence.

En septembre et octobre 1953, le mot d'ordre

(3) Si les tenants et aboutissants de la politique de Lecœur n'ont pas été plus tôt découverts par nous, c'est parce que nous n'avons pas fait preuve de la vigilance politique nécessaire. Nous n'avons pas fait à temps l'auto-critique des événements de février 1952. Nous avons laissé la bride sur le cou à Lecœur... Un glissement opportuniste s'est manifesté dans l'activité du Parti jusque dans sa direction qui n'a pas mené assez tôt et jusqu'au bout la lutte contre les principales déviations... » etc., (*L'Humanité*, 4-6-54).

(4) Sur la composition du Secrétariat, du Bureau politique et du Comité central, voir *B.E.I.P.I.*, n° 113, 1^{er} juillet 1954 : *Les organismes directeurs du Parti communiste après le XIII^e Congrès.*

était celui de l'entente avec quiconque était pour un renversement de la politique extérieure de la France. Apparemment, ce mot d'ordre est maintenu, et la résolution finale fait figurer en bonne place, une phrase de Thorez, dans l'interview qu'il donna à l'*Observateur* en octobre 1953 (« pour remédier aux maux qui accablent le pays, il est nécessaire avant tout de changer sa politique extérieure »). Mais, quand, en septembre 1953, Duclos s'adressait « à tous les Français, quels qu'ils soient », quand, en octobre, Thorez déclarait qu'il fallait constituer, non un Front populaire à contenu social comme en 1935-1936, mais un *Front national*, dont le programme aurait été surtout de politique étrangère, il était clair que les dirigeants communistes songeaient à profiter de la confusion jetée par la question de la C.E.D. et à nouer une espèce d'alliance qui eût, pour ainsi dire, enjambé la S.F.I.O., dont la majorité apparaissait comme l'ennemi n° 1.

Aujourd'hui, la position est renversée. C'est le M.R.P. qui constitue l'ennemi n° 1, et l'alliance des socialistes et de la C.G.T.F.O. doit être recherchée avec patience et effort. Est-ce que les positions de ces deux organisations en matière de politique internationale seraient moins irréductibles que par le passé — notamment en ce qui concerne la C.E.D. ? Assurément non. Mais, bien qu'ils reprochent à Lecœur de l'avoir dit, les chefs communistes savent que leur parti est partiellement « coupé des masses », notamment de la classe ouvrière, et c'est pour échapper à cet « isolement » qu'ils veulent renouer avec le parti socialiste et les syndicalistes de Force Ouvrière.

Seulement, à cette unité d'action, style Front populaire, il faudrait un contenu idéologique, un programme politique. Or, la direction du parti n'en précise aucun. Bien loin de là : au moment même où la C.G.T. est invitée à solliciter l'alliance de la C.G.T.F.O. et à préparer la réunification syndicale, le parti affirme plus clairement que jamais sa mainmise sur la C.G.T. — obstacle fondamental à l'unité syndicale — Frachon a été contraint de monter à la tribune du congrès communiste pour rendre compte de sa gestion syndicale, et, Duclos ayant déclaré, contre toute évidence, que la grève du 28 avait échoué parce que les mots d'ordre revendicatifs avaient pris le pas sur les mots d'ordre politiques, le bureau confédéral de la C.G.T. s'est pressé de mettre l'accent sur la lutte contre la C.E.D. et pour la paix au Viet-Nam. C'est assurément le meilleur moyen d'empêcher toute unité d'action.

Autre système de contradictions. L'article de Billoux de mai 1952 est redevenu la loi et les prophètes. Or, la politique qui s'y trouve définie est à l'opposé de celle que le parti pratique, aussi bien en ce qui concerne la S.F.I.O. (« *L'unité de la classe ouvrière en lutte... ne peut se réaliser qu'en portant des coups au Parti socialiste et à ses dirigeants, organisateurs de la scission et porteurs de l'idéologie de la bourgeoisie au sein de la classe ouvrière* ») qu'en ce qui concerne la lutte pour la paix, laquelle devait être placée sous le signe du combat contre la bourgeoisie et pour le socialisme.

Ces contradictions ne sont certainement pas de nature à troubler les militants qui les mettent sur le compte de la « tactique » et de la « dialectique ». Seulement, elles les gênent dans leur action. Comme il leur est impossible de concilier des attitudes contradictoires, ou bien ils s'en tiennent à une application mécanique des consignes qui leur sont données, ou bien ils en laissent tomber une partie. Dans les deux cas, l'action du P.C. s'en trouve entravée, privée de son mordant.

C'est là un des facteurs importants de son affaiblissement progressif.

Mao Tsé Toung et le pacte germano-soviétique

NUL ne s'étonne plus — s'il connaît la nature exacte des liens qui unissent les partis communistes aux dirigeants soviétiques — que Staline ait pu ordonner aux communistes européens d'approuver le pacte germano-soviétique d'août 1939 et d'adopter une attitude objectivement favorable à l'Allemagne dès que la guerre eût commencé. Le fait est maintenant connu, historiquement établi. Mais on sait moins, bien que ce soit tout aussi caractéristique, et même davantage, que les partis communistes non-européens que le conflit ne semblait pas intéresser directement (du moins à l'origine) reçurent des ordres analogues et qu'ils obtinrent.

Au premier rang de ces partis, il faut placer le parti communiste chinois. C'est là un fait d'une grande importance, car il permet de faire justice, une fois de plus, de la légende, savamment entretenue ou fabriquée, qui veut que les relations entre Mao Tsé Toung et Staline aient souvent été mauvaises. C'est ainsi que, pour en venir au sujet qui nous intéresse, on a eu souvent l'occasion de lire que l'actuel dictateur chinois avait désavoué le pacte Staline-Hitler, et certains ont été jusqu'à prétendre qu'il avait été ouvertement condamné par Moscou à cette occasion. Même des historiens connus n'y ont pas vu clair. C'est ainsi qu'Hugh Seton Watson, historien et sociologue anglais, écrit dans son dernier livre : « *The Pattern of Communist Revolution* » : « *L'attitude des communistes chinois envers les belligérants européens jusqu'en juin 1941 est mal connue, et on aimerait avoir un peu plus de faits à ce sujet.* »

Il n'est pas d'autre moyen pour cela que de se reporter aux documents authentiques publiés à l'époque même, c'est-à-dire de 1939 à 1941 par les communistes chinois. Ceux qui sont signés Mao Tsé Toung ont été réunis en quatre volumes et ont été publiés en russe à Moscou l'année dernière et cette année.

L'attitude de Mao Tsé Toung durant l'alliance germano-soviétique

Quand fut signé le pacte du 23 août 1939, Mao Tsé Toung aurait pu se contenter de déclarer qu'il s'agissait d'une affaire purement européenne. Il était suffisamment loin du théâtre de guerre européenne pour être dispensé de l'obligation de répéter les arguments de la *Pravda* et de Staline. Il n'en fut rien. Il n'y eût même pas de la part de Mao cette hésitation d'un moment que montrèrent tous les partis communistes européens. Privés d'instructions précises, ils essayèrent durant les premiers jours qui suivirent la signature, de faire croire que leur « antifascisme » demeurait le même et les députés communistes français votèrent le 2 septembre les crédits de guerre.

Soit qu'il eût été plus vite renseigné par Moscou soit qu'il ait mieux su saisir par lui-même le sens et la portée du pacte, Mao Tsé Toung bien loin d'agir en rebelle, s'aligna tout aussitôt.

Le 1^{er} septembre 1939 il reçut le correspondant de l'organe du P.C. chinois et répondit à une série de questions. La première était : « *Quelle est la signification de la signature du pacte de non-agression entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne ?* »

Mao répondit de la façon suivante :

« *Le pacte de non-agression germano-soviétique est le résultat de la croissance des forces du*

socialisme en U.R.S.S. et de la politique de paix poursuivie sans défaillance par le gouvernement de l'U.R.S.S. Ce pacte a fait échec aux intrigues de la bourgeoisie réactionnaire internationale en la personne de Chamberlain, de Daladier et d'autres, intrigues visant à provoquer une guerre entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne ; il a rompu l'encerclement de l'U.R.S.S. par le bloc germano-italo-nippon, consolidé les relations pacifiques entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne, est devenu la garantie de la continuation de l'édification socialiste en U.R.S.S. En Orient ce pacte a porté un coup au Japon, a apporté une aide à la Chine ; en Chine même, il a renforcé les positions des partisans de la continuation de la guerre contre les agresseurs japonais et a porté un coup aux capitulars. Tout cela crée une base permettant d'aider les peuples du monde dans leur lutte pour la libération et la liberté. Telle est, dans l'ensemble, la signification politique du pacte germano-soviétique de non-agression. » (TOME III, page 55).

Lorsque l'armée soviétique envahit la Pologne, Mao Tsé Toung se dépêcha d'approuver :

« *En ce qui concerne l'Union soviétique, ses actes présentaient un caractère parfaitement juste. Deux questions se posaient devant elle. La première : fallait-il laisser la Pologne entière tomber sous la domination de l'impérialisme allemand ou faire en sorte que les minorités nationales de Pologne orientale obtiennent la liberté. Dans cette question l'Union soviétique opta pour la seconde solution. Tout cela montre que la guerre que fait l'U.R.S.S. est une guerre juste, une guerre de libération et non de conquête, qui aide à libérer les petites nationalités, à libérer les masses populaires. Quant à la guerre que fait l'Allemagne, à celle que font l'Angleterre et la France, il s'agit, des deux côtés, d'une guerre injuste, impérialiste, d'une guerre de conquête pour opprimer d'autres nations et d'autres peuples » (TOME III, pp. 89-90).*

Mao Tsé Toung justifiait également le raffermissement des relations commerciales soviéto-allemandes, lesquelles aidaient puissamment la machine de guerre hitlérienne :

« *Certains considèrent les relations commerciales que l'U.R.S.S. entretient avec l'Allemagne, sur la base du traité de commerce germano-soviétique, comme un acte de participation de l'Union soviétique à la guerre au côté de l'Allemagne. Cette opinion est également erronée, car on confond en l'occurrence commerce et participation à la guerre. On ne doit confondre les relations commerciales ni avec la participation à la guerre ni même avec une aide. C'est ainsi que lors de la guerre d'Espagne, l'Union soviétique entretenait des relations commerciales avec l'Allemagne et l'Italie, sans pourtant que personne au monde prétendît qu'elle aidait ces deux pays dans leur agression contre l'Espagne ; au contraire, on disait qu'elle aidait l'Espagne dans sa lutte contre l'agression allemande et italienne — cela parce que l'Union soviétique aidait vraiment l'Espagne. Ou encore, par exemple, en ce moment où la Chine et le Japon sont en guerre, l'Union soviétique commerce avec le Japon, mais personne au monde ne prétend qu'elle aide le Japon dans son agression contre la Chine ; on dit au contraire qu'elle aide la Chine dans sa lutte contre l'agression japonaise — cela parce que l'U.R.S.S. aide vraiment la Chine. » (TOME III, pp. 86-87).*

Comme tous les autres partis communistes du monde, le P.C. chinois se dressa contre la participation éventuelle de la Chine dans la guerre contre Hitler et, de même encore que tous les autres partis communistes du monde, il condamna la social-démocratie pour avoir accepté de marcher contre l'hitlérisme :

« En ce qui concerne son attitude à l'égard des pays prenant part à la guerre impérialiste, la Chine doit observer une stricte neutralité et ne se joindre à aucun des belligérants. »

« L'opinion selon laquelle la Chine devrait prendre part à la guerre dans le camp impérialiste anglo-français est une opinion de capitulards, elle ne répond pas aux intérêts de la lutte contre les agresseurs japonais ni aux intérêts de l'indépendance et de la libération du peuple chinois et doit être rejetée sans réserve. » (p. 94).

« Les partis communistes du monde entier doivent se dresser résolument contre cette guerre, contre les agissements criminels des sociaux-démocrates qui ont trahi le prolétariat et soutiennent cette guerre. Le pays du socialisme — l'Union soviétique — fermement attaché comme toujours à sa politique de paix, observe une stricte neutralité à l'égard des deux camps » (p. 121).

D'autres chefs communistes chinois exprimèrent l'opinion identique sur ces problèmes créés à la suite du pacte Hitler-Staline. Ainsi, Tchou En Lai, l'actuel ministre des Affaires étrangères de la Chine communiste, écrivait en avril 1940, dans l'organe de l'Internationale communiste, qu'à l'encontre de l'U.R.S.S. éprise de paix, l'Angleterre, la France et les Etats-Unis étaient responsables des tentatives d'élargir la guerre impérialiste.

Répercussions du pacte en Chine

Cette docilité de Mao Tsé Toung et de la totalité du P.C. chinois est d'autant plus remarquable que le revirement stalinien leur imposait des retournements acrobatiques.

Déjà, en 1935, le « tournant » stalinien qui avait imposé à l'Internationale communiste la politique du Front populaire avait créé plus de difficultés aux communistes chinois qu'aux autres : ils étaient en guerre ouverte — armes en mains — contre le Kuomintang, et c'est avec ce Kuomintang qu'il devaient réaliser le Front populaire.

Même surcroît de difficultés en 1939. Allié désormais au Kuomintang, le P. C. chinois menait avec lui la lutte contre les Japonais, et il lui fallait brusquement considérer que l'ennemi principal n'était plus le fascisme nippon, mais les démocraties occidentales, et donc le Kuomintang qui était leur allié.

Et pourtant, malgré la difficulté du revirement, Mao Tsé Toung en 1939 s'exécuta sans murmure, tout comme il l'avait fait en 1935. Est-ce là d'un rebelle, ou d'un « révolutionnaire nationaliste » guettant l'occasion de se libérer de la tutelle moscovite ?

Trois semaines après la signature du pacte Hitler-Staline, un cessez-le-feu intervint entre les Soviétiques et les Japonais qui, les mois précédents, se livraient de véritables batailles dans leurs régions frontalières.

Dans les mois qui suivirent les rapports entre le P.C. chinois et le Kuomintang s'aggravèrent progressivement. Il est difficile de préciser dans quelle mesure cela était dû à des conditions spécifiquement chinoises — comme le pense Hugh Seton Watson — dans quelle mesure cela fut la

conséquence de la nouvelle politique du Kremlin. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la conclusion du pacte avec Hitler et de l'armistice avec le Japon, ne fut pas étrangère à cette aggravation.

En décembre 1939, le général communiste Peng Te Huai, déclara au nom de l'Etat-Major que la « région limitrophe (c'était le nouveau nom donné à la République soviétique de Yennan) serait renforcée pour être protégée contre les attaques des armées réactionnaires », c'est-à-dire du Kuomintang. En avril 1940, le Q. G. du Kuomintang se plaignait de ce que les armées communistes dans la région de Shensi eussent élargi leur contrôle au delà du territoire fixé par les accords, que les communistes y eussent arrêté et exécuté les fonctionnaires du Kuomintang, sous l'accusation de « trahison », de « collaboration avec l'ennemi », de « trotskisme », etc.

En juillet 1940 un nouvel accord intervint entre le P.C. chinois et le Kuomintang. Il n'apporta en réalité aucun changement sensible dans l'état de leurs relations, qui restèrent mauvaises. Au même moment, lors du troisième anniversaire de la guerre contre le Japon, le 7 juillet 1940, le Comité central publia un manifeste, déclarant entre autres : « Nous demandons que le Kuomintang abandonne sa politique de destruction à l'égard du Parti communiste » ; on avait ajouté, en guise d'argument, que la France avait subi la défaite, parce que le président Daladier avait persécuté les communistes !

Au début de 1941, les conflits entre le P.C. et le Kuomintang se transformèrent en une véritable bataille. La Quatrième armée — le nouveau nom de l'armée rouge chinoise — ayant dépassé les frontières fixées par l'accord et n'ayant pas voulu se retirer en dépit des avertissements du Q. G. nationaliste, une bataille s'engagea au milieu de janvier 1941, l'armée communiste subit de graves pertes et le général communiste Yeh Tung fut fait prisonnier et traduit devant la Cour martiale. Le Comité central soumit au Kuomintang un document en 12 points, qui demandait notamment des excuses au gouvernement nationaliste pour l'incident. Tchang Kai Chek rejeta ces conditions, et la guerre civile générale fut sur le point de se rallumer dans les mois qui précédèrent la guerre de Hitler contre l'U.R.S.S.

Mais, le 22 juin 1941, la politique soviétique et celle des partis communistes changea une fois de plus.

Mao et l'U.R.S.S.

Les documents officiels du P.C. chinois de cette époque jettent une lumière assez complète sur le comportement public de Mao Tsé Toung à l'égard de l'U.R.S.S. et de Staline.

Le 21 décembre 1939, quatre mois après la signature du pacte avec Hitler, Staline célébrait son 60^e anniversaire. A cette occasion, Mao Tsé Toung écrivit un article dithyrambique dans l'organe du P.C. chinois : « Le 21 décembre prochain, le camarade Staline aura soixante ans. On s'imagine facilement l'allégresse sincère et chaleureuse que suscitera ce jour dans le monde entier, dans le cœur de tous ceux qui connaissent cette date et sont animés de sentiments révolutionnaires... Honorer Staline, ce n'est pas seulement lui apporter ses félicitations. Honorer Staline, c'est être pour lui, pour sa cause, pour la victoire du socialisme, pour la voie qu'il montre à l'humanité... Car à l'heure actuelle l'immense majorité de l'humanité vit dans la souffrance et seule la voie indiquée par Staline, seule l'aide de Staline peuvent délivrer l'humanité de ses maux. »

Après ces litanies, vient un aveu très précieux, complètement en désaccord avec tout ce que nous

racontaient Edgar Snow et d'autres sur l'absence de l'aide soviétique à la Chine communiste : « Depuis le début de la guerre contre les agresseurs japonais, aucun gouvernement des Etats impérialistes ne nous a apporté d'aide véritable — seule l'Union soviétique nous a aidés en aviation militaire et en ressources matérielles. »

En janvier 1940, Mao Tsé Toung fit paraître son étude sur la « Nouvelle Démocratie », restée jusqu'à aujourd'hui une des bases de l'enseignement des communistes chinois. L'ouvrage est plein de références à la révolution soviétique, à l'expérience du socialisme en U.R.S.S., à des paroles de Staline, etc. D'après Mao, la révolution chinoise est partie intégrante de la révolution mondiale, mais elle doit traverser deux phases, une phase démocratique-bourgeoise, une phase socialiste, en quoi il ne fait rien d'autre que répéter d'anciennes formules de Lénine. L'aboutissement est la création d'une république du type soviétique, puisque « ce type de la république s'est déjà constitué en Union soviétique et il sera formé dans chaque pays. Cela deviendra la forme directrice de l'ordre dans le monde entier. »

Quant à l'attitude de la révolution chinoise en face de l'Union soviétique, Mao s'exprime avec une franchise et une simplicité incomparable : « Les faits d'aujourd'hui sont extraordinairement clairs. Si on ne poursuit pas une politique d'alliance avec la Russie, une politique de coopération avec l'Etat socialiste, on doit mener la politique d'alliance avec les impérialistes, la politique de coopération avec les impérialistes ».

Tout au long de ses discours et de ses écrits durant la période du pacte Hitler-Staline, Mao Tsé Toung ne cessa pas de s'inspirer de l'exemple soviétique. Ainsi, encore en mai 1941, devant la conférence des cadres du P.C. à Yen-an, présentant un rapport sur le thème « Réformons notre éducation politique », il adressa aux dirigeants du P.C. ce conseil principal : « Comme principal manuel pour l'étude du marxisme-léninisme, il convient d'adopter le Précis d'histoire du Parti communiste pan-russe (b). Ce livre est la plus haute synthèse, la plus haute généralisation du mouvement communiste dans le monde depuis cent ans, un modèle de fusion de la théorie avec la pratique, l'unique modèle parfait de cette synthèse qui existe jusqu'à pré-

sent au monde. Par exemple, d'après la façon dont Lénine et Staline allient la vérité universelle du marxisme à la pratique concrète de la révolution en Union soviétique et dont sur cette base ils développèrent le marxisme, nous comprendrons comment nous devons travailler chez nous en Chine ». Cette apologie concerne le fameux livre, véritable falsification de l'histoire du P.C. russe-bolchevik, qui fut écrit sous les ordres de Staline et dont celui-ci se fit attribuer ensuite la paternité.

Les événements se précipitèrent dans les premiers mois de 1941. Le 13 avril 1941, l'U.R.S.S. conclut un pacte de non-agression avec le Japon, dont l'une des conséquences immédiates fut que 100.000 soldats japonais jusqu'alors engagés en Mandchourie purent se tourner désormais contre la Chine.

Que fit le P.C. chinois à la suite de cet acte de Staline, si néfaste aux intérêts de la Chine ?

Le 25 mai 1941, le Comité central du P.C. chinois transmit à ses membres des directives, écrites par Mao Tsé Toung lui-même. Il y était dit qu'il fallait démasquer les intrigues des organisateurs d'un Munich d'Extrême-Orient : « 1) Le Japon, les Etats-Unis et Tchang Kai Chek couvent un nouveau plan perfide, plan d'un « Munich oriental », consistant à créer, par voie d'un compromis conclu entre le Japon et les Etats-Unis aux dépens de la Chine, des conditions pour la lutte contre les communistes et contre l'Union soviétique. Nous devons démasquer ce plan et lutter contre lui. » Evidemment, Mao Tsé Toung ne s'attendait pas à ce que quelques semaines plus tard Hitler attaqua l'U.R.S.S., ni à ce que quelques mois plus tard, le Japon fit de même contre les Etats Unis.

Mais vint bientôt le 22 juin 1941 qui bouleversa complètement la position du communisme mondial. Le lendemain même de l'attaque allemande contre l'U.R.S.S., le Comité central du P.C. chinois, donna de nouvelles directives aux membres du Parti, écrites cette fois-ci encore par Mao Tsé Toung lui-même, comme le précise la note introductive. On y lisait, au point 1, qu'il fallait aider l'U.R.S.S. et au point 3 : « Dans le domaine des relations internationales il faut unifier pour la lutte contre l'ennemi commun tous ceux qui, comme l'Angleterre, les Etats-Unis et d'autres pays marchent contre les gouvernements fascistes de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. »

Le prophète de la mauvaise cause

L'ARTICLE dont on trouvera ici l'essentiel a paru dans le New Leader du 3 mai 1954. Son auteur, M. Schub, est un ancien militant socialiste russe, connu pour sa biographie de Lénine. C'est une analyse critique du livre d'Isaac Deutscher : Le prophète armé : Trotski 1879-1921 (Oxford) qui va paraître en traduction française aux éditions Gallimard.

Nous le publions, parce que quelques points importants d'histoire s'y trouvent précisés, et parce que nos lecteurs y trouveront la confirmation de ce que nous avons avancé dans un précédent numéro du B.E.I.P.I. : à savoir que M. I. Deutscher est un historien auquel on ne saurait accorder beaucoup de crédit. Son Trotski, si l'on en juge par les critiques de M. Schub, mérite aussi peu la confiance que son Staline (voir B.E.I.P.I. n° 86, du 1^{er} avril 1953, voir aussi Raymond Aron : La Russie après Staline (Preuves. Octobre

1953, n° 32) et id. Un croisé de l'anticommunisme. (Preuves. Mai 1954, n° 39).

MON dictionnaire défini le mot « prophète » comme le « porte-parole d'un Dieu ». Comme porte-parole de Lénine, Léon Trotski a organisé le coup qui a détruit la liberté en Russie. En chef d'état-major de Lénine, il a fondé l'Armée rouge qui écrasa non seulement les généraux « Blancs » mais toutes les forces populaires qui, pendant trois ans, combattirent la dictature bolchéviste. En mars 1921, à la tête des troupes de la Tcheka léniniste, Trotski fit massacrer les matelots de Cronstadt qui, selon son expression ultérieure, étaient « l'orgueil de la Révolution

Russe ». Cet épisode marque la fin du premier volume de la biographie de Deutscher.

Quelques semaines plus tard, Lénine mourut et son « prophète armé » fut bientôt renversé par Staline. Au lieu d'examiner les défauts de la cause et du « dieu » qu'il a servi de 1917 à 1924, Trotski passa le reste de sa vie à justifier les deux. Ainsi fait son biographe.

Deutscher est incontestablement tout à fait objectif quand il traite des défauts superficiels de Trotski, sa vanité prodigieuse et ce que Lénine appelait « *sa trop grande confiance en soi-même* ». Mais il n'a pas réussi à dissiper la légende que Trotski édifia autour de lui-même ; il l'enfle au contraire. Max Eastman qui connut bien Trotski, écrit : « *On sent en lisant les descriptions de ses pensées et de ses actes par Deutscher, que Robespierre et Danton, Spartacus et les Gracques, et tous les autres à l'exception de Lénine, ne sont que des amateurs à demi équipés comparés à Léon Trotski* ».

Deutscher ne saisit pas davantage le problème moral posé par la carrière de Trotski, celui des fins et des moyens. Il accepte largement les vues élastiques de Trotski sur la « *nécessité historique* » de rationaliser l'édifice soviétique de terreur et d'oppression.

De cette façon, le portrait, quoique extérieurement riche et détaillé, ne nous montre pas réellement l'homme. Nous ne voyons pas comment le jeune homme qui appela le marxisme : « *une doctrine pour boutiquiers et commerçants* » en est arrivé à justifier plus tard la terreur en masse, le système des otages, la suppression des syndicats au nom du « *marxisme* » selon son interprétation et celle de Lénine. Nous n'apprenons pas pourquoi Trotski, en 1904, décrivait Lénine comme un « *despote et un terroriste* » mais en 1924 jurait qu'il était le plus authentique léniniste de tous.

Je réserve le reste de l'espace aux citations : premièrement, à l'exagération de la personnalité de Trotski ; deuxièmement, aux erreurs « *non-politiques* » de faits ; finalement, aux altérations de l'histoire.

1° *Exagérations* : Deutscher consacre des pages aux écrits de Trotski de 1901 dans le journal de Irkoutsk, *Vostochnoye Obozreniye* (« *La Revue de l'est* »), un petit journal provincial de quatre pages. Trotski, alors âgé de 22 ans, signait ses articles « *Antid Oto* ». Deutscher prétend que ces articles ont répandu sa gloire dans « *les milieux de Pétersbourg, Kiev, et même parmi les émigrés en Europe occidentale* » ; et que lui, Deutscher, a connu personnellement de vieux déportés qui, entre 1920 et 1930, dans leur conversation, se référaient toujours à *Antid Oto*, et demandaient par exemple : « *Que dit Antid Oto de la situation ?* » Cela semble largement du domaine de la fantaisie. Celui qui écrit ces lignes vivait à Irkoutsk et était actif dans les milieux social-démocratiques de cette ville en 1906-7 ; depuis, il n'a jamais entendu parler de *Antid Oto*.

Trotski a commencé à être connu comme journaliste une année plus tard en écrivant pour l'*Iskra*, mais il n'était pas pris au sérieux comme penseur politique ou théoricien avant 1917, en Russie ou ailleurs. Il n'a pas une seule fois contribué aux savantes revues mensuelles russes qui après 1896, sollicitaient régulièrement les contributions de Plekhanov, Axelrod, Zasulich, Lénine, Potresov, Martov et autres social-démocrates importants.

Deutscher, par omission, exagère l'importance des journaux qui publiaient les articles de Trotski. Voici des faits qu'il n'a pas cités, la *Russkaya Gazeta* que Trotski éditait en octobre-novembre

1905 à Saint-Petersbourg, était un imprimé de quatre pages. Le « *grand quotidien Menchevik* » publié à Saint-Petersbourg, et dont Trotski était un des six éditeurs, parut 17 jours. La *Pravda* publiée par Trotski à Vienne en 1908-9 et à laquelle Deutscher consacre des pages entières, était une petite feuille de propagande qui paraissait irrégulièrement, jamais plus d'un mois.

Le rôle de Trotski dans la révolution de 1905 est aussi exagéré ; il a été actif pendant trois mois, alors que la révolution a duré presque deux ans. En plus, l'auteur de la fameuse théorie de la « *révolution permanente* » n'était pas Trotski, mais le marxiste russo-allemand Parvus.

2° *Erreurs non-politiques* : Les œuvres de John Stuart Mill, Herbert Spencer et Karl Marx n'étaient pas interdites en Russie entre 1890 et 1900. Arturo Labriola n'était ni philosophe ni marxiste, mais syndicaliste ; le philosophe essayiste marxiste italien était Antonio Labriola. *Osvobozhdeniye*, le journal publié par Peter Strouvé à Stuttgart et Paris, ne prônait pas « *une version délayée du marxisme* » ; il était toujours ouvertement l'organe des libéraux non-socialistes. Il n'y a pas eu d'exécutions d'ouvriers entre février et octobre 1905. Alexandra Kollontai n'a jamais été l'éditeur du quotidien russe de New York *Novi Mir* ; elle a visité les Etats-Unis pendant la première guerre mondiale, et seulement pour quelques semaines.

3° *Altérations de l'histoire* : Deutscher retrace la participation de Lénine-Trotski-Staline aux événements de 1917-21. Selon lui le bolchévisme était « *la révolution* » (la seule révolution possible ou désirable pour la Russie) donc toute opposition au bolchévisme doit être minimisée ou avilie.

Deutscher tente de discréditer les chefs et les partisans du Gouvernement provisoire démocratique en les accusant faussement d'avoir voulu « *assurer la sécurité de la propriété terrienne* ».

Il accuse Plekhanov de « *chauvinisme* » pour avoir soutenu la lutte des alliés et des Russes contre l'Allemagne des Hohenzollern. Il cite, en effet, les deux volumes de Plekhanov sur la guerre et la révolution dans sa bibliographie, mais il a omis de rapporter les analyses de Plekhanov sur les relations entre la cause de la démocratie Russe et l'effort de guerre des Alliés.

Deutscher tente d'absoudre les chefs bolchévistes de toute complicité dans l'insurrection de Pétersbourg en juin 1917. Il prétend également qu'à cette époque là « *presque toute la garnison était du côté des bolcheviks* ». Or nous savons par l'écrivain soviétique *Demian Bedny* que Staline a ordonné aux manifestants de participer à la démonstration avec leurs carabines. Et si la garnison avait été pro-bolchéviste en juillet, il y a des raisons de croire que Lénine aurait pris le pouvoir à ce moment-là.

Deutscher dit que le voyage de Lénine, de Suisse en Russie, via l'Allemagne, fut organisé par le socialiste suisse Robert Grimm. Mais on ne peut échapper à l'évidence : les mémoires des généraux Ludendorff et Hoffmann sont là. Ce voyage a été arrangé par Parvus, Erzberger, le comte Maltzan et le comte Brockdorff-Rantzau avec l'appui total de l'état major allemand (...).

En décrivant les préparatifs du putsch communiste, Deutscher dit que Lénine et Trotski « *étaient, dans un certain sens, des constituants soviétiques... Aucun d'eux à cette époque n'a perçu de conflit entre la constitutionnalité soviétique et la dictature bolchéviste...* » Les œuvres de Lénine démontrent clairement qu'il n'a jamais et en aucun sens pensé à subordonner sa dictature au contrôle des Soviets élus démocratiquement. Trotski était du même avis à ce sujet après l'été de 1917.

En citant le discours de Trotski au Pré-parlement (septembre 1917) Deutscher omet d'une façon significative la première phrase : « *Les classes bourgeoises, quoique, en apparence non-politiques, se sont posé comme but de déjouer l'Assemblée Constituante* ». La relation entre ces sentiments d'une part et le rôle que Trotski a joué dans la liquidation par la force de l'Assemblée quatre mois plus tard, devrait, il me semble, intéresser tout biographe objectif.

Deutscher insinue que la majorité des Russes où la majorité des ouvriers russes, étaient favorables au putsch bolchéviste. L'évidence suggère qu'au plus 25 % du peuple Russe et un peu moins de la moitié de la classe ouvrière (relativement peu nombreuse) soutenait Lénine. Les élections pour l'Assemblée Constituante qui se sont déroulées après le putsch de Lénine ont donné aux bolcheviks 9,8 millions de voix et aux partis socialistes antibolchévistes plus de 22 millions. Ce fait amène Deutscher à prétendre ce que même Lénine et Trotski n'ont jamais osé écrire. Il dit, par exemple que « *le deuxième Congrès des Soviets représentait environ 20 millions d'électeurs, même moins. De ce nombre, la grande majorité a voté pour les communistes* ». La vérité est que le deuxième Congrès des Soviets a été boycotté par un grand nombre de Soviets locaux et beaucoup de délégués qui ont été élus, ne sont pas arrivés à temps à Pétrograd ; il n'est pas certain qu'il représentait même 10 millions d'électeurs (41 millions de suffrages s'étaient exprimés lors des élections de l'Assemblée Constituante).

Après s'être emparé du pouvoir, les bolcheviks, selon Deutscher, arrêterent quelques politiciens de l'aile droite et interdirent quelques journaux qui incitaient ouvertement à la résistance armée. Il ne révèle pas que la liberté de la presse fut abolie en novembre 1917, et que, pendant les mois qui suivirent, les conseils municipaux élus démocratiquement et le Soviet Paysan de tous les Russes furent dissous. Il ne mentionne pas non plus, que la Tcheka — précurseur de la G.P.U., du N.K.V.D. et du M.V.D. — fut créée alors et que la terreur en masse fut déclenchée en décembre 1917.

Deutscher mentionne en quelques mots la dissolution par la force de l'Assemblée Constituante. Naturellement, il la justifie. Il dit aussi que les bolcheviks étaient au courant d'une démonstration en faveur de l'Assemblée à Pétrograd. « *La femme de Trotski a vu les manifestants et elle a estimé leur nombre à 20.000 personnes. Lénine et Trotski ont nerveusement ordonné à Antonov-Ouseenko de disperser la démonstration si c'était nécessaire.* » Deutscher dit que Antonov conduisit un régiment sur les lieux du rassemblement « *mais ne trouva rien à disperser* », disant qu'il n'y avait pas plus de 5.000 manifestants. C'est une falsification grossière.

Les rapports non-bolchévistes indiquent que 100.000 personnes ont pris part à la démonstration de Pétrograd ; de deux sources, bolchéviste et non-bolchéviste, on apprend que Lénine envoya ses fidèles Lettons, tireurs renommés, les matelots et les fantassins de la marine pour contenir la démonstration avec l'ordre de tirer. Ils ont tué plus de cent personnes. Une démonstration semblable en faveur de l'Assemblée Constituante eut lieu le même jour à Moscou. (Voir le journal *Novaya Zhizn* de Maxime Gorki du 7 (20) janvier 1918).

Deutscher dit que le parti libéral constitutionnel démocratique a été mis hors la loi le 28 no-

vembre 1917 et les membres de son Comité central arrêtés parce qu'ils étaient « *le quartier général politique de la Garde Blanche* ». « *Cela, dit Deutscher, peut être prouvé par une source aussi authentique que celle du (général) Denikine qui décrit avec beaucoup de détails les rapports entre la Garde Blanche et le Quartier Général des Cadets* ». Le fait est qu'il n'y avait pas de Garde Blanche quand le parti des Cadets a été mis hors la loi ; la citation tirée de Denikine se rapporte à une période postérieure de quelques mois à ces événements, après la proscription des Cadets, après la dissolution de l'Assemblée Constituante et après la signature de la paix de Brest-Litovsk par les bolcheviks.

En décrivant la guerre civile, Deutscher omet de mentionner que le pouvoir des Soviets a été renversé dans les premiers mois de l'année 1918 en Sibérie, en Oural et dans d'autres parties de la Russie par le peuple Russe lui-même, avant l'attaque de la Légion tchèque de Masaryk. Deutscher écrit : « *Dans le vide, militaire de la Russie asiatique, la Légion occupa rapidement un vaste territoire, renversa les Soviets et fit cause commune avec la Garde Blanche de Koltchak... A peu près en même temps, les révolutionnaires socialistes de droite tentèrent de rassembler l'Assemblée Constituante dispersée et de former un gouvernement rival à Samara sous la protection des Tchèques et de Koltchak.* » Les faits, facilement contrôlables dans Chamberlin, Stewart ou n'importe quelle histoire non-communiste sont : 1) La révolte de la Légion Tchèque se produisit dans la Russie européenne ; 2) Le gouvernement formé à Samara qui leva l'armée du peuple de l'Assemblée Constituante était sous l'autorité des députés socialistes révolutionnaires de l'Assemblée ; 3) Il n'y avait pas de Garde Blanche quand ce gouvernement fut formé ; 4) Koltchak n'avait rien à faire avec ce gouvernement — ce n'est qu'en 1918 que la Garde Blanche Sibérienne a renversé à Omsk le gouvernement antibolchéviste de tous les Russes (dont les chefs étaient aussi des social-révolutionnaires) et a proclamé Koltchak « Gouverneur Suprême ».

Deutscher dit que la Terreur Rouge a été proclamée « *en manière de représailles à la suite de l'attentat sur la vie de Lénine et de l'assassinat d'Uritsky à Pétrograd* » le 30 août 1918. Les documents, bolchévistes comme non-bolchévistes, les discours et les écrits de Lénine et Trotski de ce temps, confirment que la Tcheka a été formée huit mois avant l'assassinat de Uritsky (qui fut précisément assassiné parce qu'il était à la tête de la Tcheka — ce que Deutscher ne mentionne pas).

En commentant la révolte des matelots de Cronstadt contre la tyrannie bolchéviste en mars 1921, Deutscher ne parle plus de la part qu'une fictive « Garde Blanche » aurait pris dans la lutte, comme il l'a fait dans sa biographie de Staline. Il admet que la dénonciation des hommes de Cronstadt comme « *rebelle contre-révolutionnaires conduits par un général Blanc... paraît être sans fondement* ». Maintenant il écrit que les matelots rebelles de la Marine rouge « *étaient menés par des anarchistes* ». Egalement faux.

Trotski et Deutscher ont justifié toutes ces actions par la « *nécessité historique* » ; les bolcheviks disent qu'ils étaient « *forcés* », « *obligés* » de commettre ces actions pour sauver la révolution. Un critique britannique commente ces mots en disant qu'ils étaient « *obligés* » seulement « *dans le sens dans lequel le cambrioleur surpris par le maître de la maison armé est obligé de tirer pour sauver sa peau* ».

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

L'U.R.S.S. à l'O.I.T.

LA Conférence Internationale du Travail qui s'est tenue en juin à Genève a été marquée par la présence des représentants de l'Union soviétique. En octobre 1953, le gouvernement soviétique avait annoncé au B.I.T. son intention d'adhérer à l'Organisation Internationale du Travail, mais il avait joint à sa demande une série de réserves ; il refusait notamment de reconnaître à la Cour internationale de La Haye son droit exclusif à interpréter les statuts de l'O.I.T., et d'accepter la validité des décisions prises antérieurement à son entrée. Les statuts de l'O.I.T. étant formels sur ces deux points, le Directeur Général du B.I.T. s'était vu dans l'obligation de ne pas recevoir la déclaration d'adhésion de l'U.R.S.S. Le gouvernement soviétique se borna alors à demander communication des documents et procès-verbaux de l'O.I.T. depuis vingt ans.

Brusquement, quelques semaines avant l'ouverture de la Conférence, les « gouvernements » de l'U.R.S.S., de l'Ukraine et de la Biélorussie adressaient au B.I.T. des lettres d'adhésion inconditionnelle. De leur côté, le gouvernement roumain (la Roumanie n'est pas membre de l'O.N.U.) et la république de San Marin (12.000 habitants gouvernés par un conseil municipal communiste) déposaient leur demande en vue de devenir membres de l'O.I.T. Et, quand s'ouvrit la Conférence, on vit arriver au grand complet des délégations, non seulement d'U.R.S.S., de Biélorussie et d'Ukraine, mais aussi de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Hongrie et de Bulgarie (ainsi que deux délégués du gouvernement albanais) alors que, les années précédentes, les gouvernements des démocraties populaires n'avaient pris à peu près aucune part aux travaux de l'O.I.T.

Il est donc clair que nous assistons au début de grandes manœuvres soviétiques sur un terrain nouveau.

**

On pourrait expliquer le brusque revirement des dirigeants soviétiques — qui, jusqu'à présent, n'avaient pas cessé de faire couvrir d'injures le B.I.T. — par le fait que certains des travaux ou des décisions de l'O.I.T. deviennent gênants pour l'U.R.S.S.

C'est ainsi que la *Commission des Libertés Syndicales* étudie depuis plusieurs années des plaintes déposées contre les Etats qui ne respectent pas la liberté syndicale. Le cas de la Tchécoslovaquie a déjà été étudié et celui de plusieurs autres démocraties populaires est à l'étude. Certes, le B.I.T. ne dispose que de pouvoirs très limités, surtout quand le gouvernement en cause refuse de répondre aux questions posées et de laisser procéder à toute enquête sur place. Les rapports de sa commission n'en sont pas moins d'une grande importance (tout comme celui qu'a établi sur le travail forcé dans le monde un Comité Mixte constitué par l'O.N.U. et le B.I.T.).

Aussi comprend-on que les dirigeants soviétiques cherchent à contrôler ces travaux, et à se servir de cette arme contre les nations du monde libre. C'est ainsi que déjà la majorité des plaintes en instance devant la Commission émane de la F.S.M., entièrement subordonnée à Moscou,

qui a en particulier accusé les Etats-Unis d'Amérique.

Notons encore que « l'assistance technique » permettrait aux Soviétiques d'envoyer des experts dans certains pays sous le couvert du B.I.T., et l'on voit tout de suite ce que serait leur rôle.

Mais l'objectif principal du gouvernement de Moscou est assurément de se servir de l'O.I.T. dans toute la mesure du possible dans leur politique de désagrégation du monde occidental, quitte à faire de l'O.I.T. elle-même la première victime de cet effort.

Quel a été en effet le premier souci de la délégation soviétique ? De s'assurer la possibilité de poser à la première occasion le problème des statuts de l'O.I.T.

La Conférence de cette année avait à son ordre du jour l'élection du nouveau Conseil d'Administration et le renouvellement de ses commissions de travail. Les pays du bloc soviétique n'ont obtenu aucune place au Conseil, sauf la place de membre du groupe gouvernemental qui revenait à l'U.R.S.S. de plein droit et sans élection, du fait qu'elle compte parmi les dix premiers pays industriels. Puis, quand le moment est venu pour le nouveau Conseil de constituer ses commissions, la délégation soviétique a réclamé une place dans la commission du règlement, montrant ainsi qu'elle s'intéresse en premier lieu à la question des statuts.

Or, on se souvient qu'au lendemain de la guerre, quand il s'est agi de revoir la Constitution de l'O.I.T., les représentants soviétiques ont repoussé la composition tripartite actuelle, qui accorde à chaque pays deux délégués gouvernementaux, un délégué représentant les organisations patronales et un délégué représentant les organisations ouvrières. Selon eux, les ouvriers devaient avoir deux délégués sur quatre, les deux autres représentants gouvernement et patrons réunis. Tout porte à croire (y compris des déclarations de M. Molotov) que l'U.R.S.S. va reprendre son effort dans ce sens, avec, pour premier objectif, gagner à sa politique le groupe ouvrier, afin de s'emparer de l'O.I.T. et de s'en servir comme d'une nouvelle base de départ pour l'attaque du monde libre.

**

Quelle fut, devant cette situation nouvelle, la réaction des différents groupes ? Les problèmes qui se posaient étaient d'ordre idéologique plus que politique, à l'inverse de ce qui s'est passé à Berlin et à Genève. Le principe de l'indépendance des groupes des gouvernements, des employeurs et des ouvriers est à la base de l'institution. Représentants ouvriers et patronaux doivent être nommés par les gouvernements, mais sur proposition des organisations ouvrières ou patronales les plus représentatives, du moins « si de telles organisations existent » dans les pays en question (Art. 3, § 5).

Or, les représentants « patronaux » venus d'U.R.S.S. et des démocraties populaires ne sont pas autre chose que des fonctionnaires d'Etat, et l'on peut donc contester leur droit à siéger à l'O.I.T. Mais les Soviétiques répondent que « dans leur

pays, les organisations des employeurs n'existent pas, et, de ce fait, le gouvernement peut déléguer qui bon lui semble. »

Même question ou de peu s'en faut, au sujet des délégués ouvriers qui représentent des organisations syndicales dont l'indépendance à l'égard de l'Etat n'est même pas une fiction.

Voilà qui permettait de poser aux Soviets devant l'opinion mondiale des questions dont le retentissement aurait pu et pourrait être considérable.

Il semble que les délégués gouvernementaux aient été pris au dépourvu. Ceux des pays voisins de l'U.R.S.S. ont manifesté souvent quelque hésitation, parfois même du malaise et de la peur, — et ceux des pays économiquement peu développés n'ont pas paru toujours insensibles à la démagogie communiste.

Le groupe ouvrier a pris des positions plus nettes. La C.I.S.L. a contesté devant la Conférence la validité des mandats des délégués ouvriers de l'U.R.S.S. et de Tchécoslovaquie, parce qu'ils ne représentent pas des syndicats libres. M. Roberts, qui préside le groupe ouvrier, a déclaré que les ouvriers libres auraient préféré que les Etats Totalitaires ne fussent pas accueillis à l'O.I.T., et il a évoqué l'expérience fâcheuse de l'unité syndicale internationale réalisée au lendemain de la guerre.

Toutefois, le groupe ouvrier n'a pas fait bloc, et, à la commission de vérification des pouvoirs, le représentant ouvrier, qui était le Suédois Solven, s'est prononcé contre la contestation présentée par la C.I.S.L., dont sa propre organisation est membre.

Le groupe patronal a fait preuve de plus de cohésion. A l'unanimité, les représentants patronaux des pays libres ont contesté les mandats de tous les délégués « patronaux » des pays totalitaires. Ceux-ci n'ont été admis qu'aux réunions officielles du groupe, et aucun d'eux n'a été élu dans une des commissions techniques qui traitent les questions à l'ordre du jour.

Les rapports contestant la validité des mandats des délégués ouvriers et patronaux soviétiques furent repoussés par la Conférence (la Constitu-

tion de l'O.I.T. exige d'ailleurs une majorité des deux tiers pour refuser la validité d'un mandat).

Le rapport concernant les délégués patronaux a obtenu, sur l'ensemble des 231 délégués inscrits à la Conférence, 79 voix, dont 15 voix ouvrières. 105 voix se sont prononcées contre, dont les 24 voix des six pays totalitaires (U.R.S.S., Ukraine, Biélorussie, Pologne, Tchécoslovaquie et Yougoslavie), qui pouvaient prendre part au vote (la Hongrie, la Bulgarie et l'Albanie ne pouvant le faire, faute d'avoir réglé à temps leurs cotisations). Il y a eu 26 abstentions déclarées.

Le rapport concernant les délégués ouvriers a obtenu 83 voix, contre 93 (dont les 24 voix des pays totalitaires) et 30 abstentions déclarées. Dans le groupe des ouvriers, 20 délégués ont voté pour l'invalidation 20 contre (y compris les 6 délégués des pays communistes) et 8 délégués se sont abstenus.

Appelée à se prononcer sur la demande de la Hongrie de prendre part au vote, malgré le retard de ses cotisations, la Conférence a refusé, par 82 voix contre 71 et 33 abstentions.

D'autre part, la Roumanie avait présenté sa demande d'admission. Celle-ci exige un vote à la majorité des deux tiers, puisque la Roumanie n'est pas membre de l'O.N.U. Pendant toute la conférence, un délégué du gouvernement de Bucarest a fait campagne dans les couloirs du Palais des Nations. Mais, se rendant compte que sa demande serait rejetée, il a sollicité du président de la Conférence (Ramadier) qu'elle ne fût pas mise aux voix cette fois-ci.

**

Il est très probable que la présence active des soviétiques va empêcher tout travail pratique à l'O.I.T. La politique y va prendre la première place. Mais, à quelque chose malheur pourrait être bon si les délégués du monde libre en profitaient pour poser les grands problèmes, ceux des droits élémentaires de la personne humaine, de la liberté d'association, du travail forcé, ainsi que celui du niveau de vie que les différents régimes assurent aux peuples.

Malgré le secours des neutralistes français les communistes reculent dans l'Allemagne de l'Ouest

LE Parti communiste de l'Allemagne occidentale a donné, à l'occasion des élections de la Diète du Land Rhénanie-Westphalie, une nouvelle preuve de sa faiblesse. Dans ce même Land, il avait, en 1950, réuni sur ses listes 338.862 voix, soit 5,5 % du total des suffrages exprimés. Le 27 juin, il ne recueillait plus que 264.067 voix (3,8 %). En apparence, il améliorerait ses positions par rapport aux élections pour le Bundestag du 6 septembre 1953, lors desquelles il n'obtint que 228.592 voix. En réalité, les 36.000 suffrages supplémentaires représentent une fraction des 112.000 suffrages, obtenus aux élections de l'année dernière par le parti populaire Pan-allemand de l'ex-chancelier *Wirth* et du docteur *Heinemann*, ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement de Bonn et « objecteur de conscience n° 1 » des catholiques allemands. En effet, en matière de politique étrangère, les pan-allemands avaient

adopté les mots d'ordre communistes et la presse du P.C. invitait les électeurs bourgeois, hostiles à l'attitude « occidentalophile » du Chancelier, à leur accorder leur confiance. Le parti de MM. *Wirth* et *Heinemann* n'a pas présenté de candidats aux élections du 27 juin 1954. On devait donc s'attendre à ce qu'une partie des voix obtenues par les « compagnons de route », reviennent aux communistes, ce qui s'est produit.

Les communistes ne se font d'ailleurs pas d'illusions sur leurs forces. Leurs journalistes conscients de la faiblesse du parti, ont préféré ignorer les élections de Nordrhein-Westfalen. Ils ont tiré la leçon de la défaite subie en septembre 1953, et ils ne cherchent plus un succès sur le terrain électoral. En outre, leurs tentatives de s'infiltrer dans le *Gewerkschaftsbund* (Confédération des syndicats) n'a pas réussi à tromper la vigilance des chefs syndicalistes allemands, socialistes et

démo-chrétiens. Bien au contraire, ceux-ci alertés par les troubles provoqués en novembre à Munich et dans la Ruhr par les agitateurs communistes procèdent méthodiquement à l'élimination de tous les éléments suspects.

Privé de ses principaux atouts, la démagogie électorale et syndicale, le P.C. de l'Allemagne occidentale a été contraint de modifier sa tactique. Déjà avant les élections de septembre 1953, il avait renoncé à ses slogans traditionnels : lutte de classe, collectivisation, etc. Par contre, le Parti communiste essayait par sa propagande de démontrer que l'Union soviétique était la seule grande puissance favorable à l'unification du pays, la seule qui fût disposée à permettre, par sa « politique de paix », la reconstruction de l'Allemagne dévastée par les bombardements américains. En outre, affirmait-il, pour empêcher que l'Allemagne surpeuplée souffre d'une nouvelle crise de congestion démographique, il fallait intensifier les échanges commerciaux avec l'U.R.S.S. et les Républiques Populaires de l'Europe orientale. Le mot d'ordre de la presse communiste et communiste était : « Pourquoi pas un nouveau Rapallo ? » L'hebdomadaire *Offene Worte* faisait même l'éloge du pacte Ribbentrop-Molotov, qui constituerait une preuve de la « volonté de paix du Kremlin ».

Cette propagande en faveur de l'Union soviétique s'accompagnait, bien entendu, d'attaques violentes contre les puissances occidentales. L'ennemi n° 1 semblait être la France « qui veut nous voler la Sarre allemande » et qui, par le plan Schuman « s'enrichit du travail de l'ouvrier de la Ruhr ». C'est avec ces slogans que Max Reimann, secrétaire général du Comité central du P.C. allemand mena sa campagne électorale de l'été 1953. Les traités de Bonn et de Paris étaient pour lui l'« équivalent du « diktat » de Versailles » et il comparait la politique d'Adenauer à la « politique d'abdication » de Stressmann.

Après l'échec de septembre 1953, ces slogans ont été abandonnés. Les communistes n'essayent plus d'exploiter le sentiment national de leurs compatriotes, mais de leur démontrer que le nationalisme des autres peuples européens, et en premier lieu celui des Français, rend tout projet d'union européenne illusoire, malgré les sacrifices consentis par la République de Bonn. Ils affirment que la France refuse la main que lui tend le Chancelier Adenauer, et pour prouver ces allégations, les journaux communistes d'outre-Rhin publient des articles et des interviews qui leur ont été accordés par des Français adversaires du réarmement de l'Allemagne.

Cette campagne a été inaugurée par une interview accordée à la *Deutsche Woche*, l'hebdomadaire communiste le plus répandu, le 20 janvier par M. Edouard Daladier : « L'U.R.S.S. affirme l'ancien président du Conseil, a raison de s'opposer à la renaissance de la Wehrmacht dans le cadre de la C.E.D. Cette Wehrmacht poussera à la guerre, car la République de Bonn refuse de reconnaître la frontière de l'Oder-Neisse. Pour la France, cette frontière est la frontière de la paix. »

Le 27 janvier, la *Deutsche Woche* ouvrait ses colonnes à M. Bloch Morhange, que le journal communiste allemand présentait comme « un publiciste de renommée mondiale » qui dirigerait à Paris « une agence d'informations dont l'influence sur la vie politique et économique de la France serait prépondérante. »

« Il n'est pas de mon intention, écrivait M. Bloch Morhange, de procéder à un échange de

politesses, mais d'éclaircir une situation en montrant la véritable attitude des Français à l'égard des Allemands. Celui qui affirme au peuple allemand que la majorité des Français ne le rendrait pas responsable des vexations et des crimes nazis, ne lui dit pas la vérité. 99 % des Français sont, en effet, convaincus que l'hitlérisme correspond à la véritable nature des Allemands. La majorité de mes compatriotes considère les Allemands comme un peuple de proie, qui ont trois fois au cours d'un siècle porté le fer, le sang, la honte et la torture sur le sol de France. A l'exception de ceux qui par intérêt professionnel sont attachés à l'Europe des Six, les Français ne veulent accorder ni leur pardon, ni leur sympathie aux Allemands. »

Le 10 février, ce sont des déclarations de M. Gaston Palewski qui sont mises en vedette par la *Deutsche Woche* :

« L'invulnérabilité de la nouvelle frontière germano-polonaise doit devenir un principe de base de la politique française. » Le 24 février la *Deutsche Woche* donnait la parole à l'écrivain catholique, Jean Domenach : « Les Français ne veulent pas participer à une nouvelle croisade anti-communiste. En tant que catholique j'affirme, que les catholiques de mon pays refusent cette « Sainte Europe » qui comme M. Foster Dulles l'affirme, devrait mettre fin à l'antagonisme franco-germanique. Nous nous rappelons que les militaristes allemands ont commencé la guerre en Pologne. Par conséquent la frontière de la Pologne devra être à l'avenir celle de la France. »

En mars, avril et mai, c'étaient de nouveau MM. Daladier et Palewski, puis les généraux La Gouille, Turlet, etc. « des hommes venus de tous les horizons et qui représentent tous les secteurs de l'opinion ». Le 2 juin c'est M. Jean-Paul Sartre qui prend la parole. Le 9 juin, M. Louis Vallon accordait une interview. Le 16 juin, le professeur Bernard Lavergne — « porte-parole de la bourgeoisie française » — démontrait que les Allemands sont damnés pour l'éternité et que le danger soviétique est inexistant par rapport au danger germanique. Le 23 juin la *Deutsche Woche* essayait de prouver que la France préférerait l'intensification de ses échanges commerciaux avec la République populaire de Pankov au commerce avec la République Fédérale de Bonn.

Cette série presque ininterrompue de « témoignages » a pour but de démontrer aux Allemands qu'une réconciliation franco-germanique est impossible. Mais l'exploitation de ces contradictions du « monde capitaliste » n'a pas réussi à consolider les positions du parti communiste : il a perdu les douze sièges qu'il détenait dans la Diète du Land Nordrhein-Westfalen.

AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION

En raison des congés payés (personnel et imprimerie) et de l'absence de la plupart des membres de notre Association, il a été décidé que le prochain Bulletin — comme les années précédentes — paraîtrait dans le courant de septembre.

Le Parti communiste du Guatemala

Au cours de ces deux dernières années, le *B.E.I.P.I.* a publié à plusieurs reprises des notes ou des études sur le mouvement communiste au Guatemala. La dernière fois, c'était dans notre numéro du 16 février 1954, paru à la veille de la Conférence inter-américaine. Les événements récents qui ont attiré l'attention du monde entier sur cette petite nation de l'Amérique centrale nous incitent à brosser un tableau aussi complet que possible du mouvement communiste guatémaltèque.

Développement du P.C. guatémaltèque

A son origine, le mouvement communiste présentait les traits désormais classiques des partis communistes naissants dans les pays sous-développés : au centre, un noyau d'intellectuels formés à l'école du marxisme-stalinisme, dirige le mouvement qui doit sa force attractive à la combinaison du nationalisme et du communisme.

Le noyau ici était formé d'un petit nombre de jeunes instituteurs, d'étudiants, de journalistes, d'anciens employés dans les entreprises étrangères au Guatemala qui, lors de la fondation de la Confédération des travailleurs du Guatemala (C.T.G.), en août 1945, s'emparèrent rapidement de quelques positions-clés au sein de la nouvelle organisation et fondèrent une école pour la formation de soi-disant cadres syndicaux « *Escuela Claridad* ». Les futurs membres du Bureau politique du Parti étaient alors très jeunes (leur âge moyen était 23 ans) et probablement tous n'étaient pas encore gagnés au léninisme-stalinisme, ni prêts à obéir à tous les ordres de Moscou. C'était *José Manuel Fortuny*, plus tard secrétaire général du Parti, alors âgé de 28 ans, inscrit comme étudiant de la Faculté de droit et correspondant de la radio, *Bernado Alvarado Monzon*, futur secrétaire à l'organisation du Comité central, *Alfredo Guerra Borges*, secrétaire à la Propagande, *Carlos René Valle*, membre du Bureau politique, (tous trois âgés de vingt ans), *Victor Manuel Gutiérrez*, futur chef des syndicats et membre du Bureau politique, 23 ans, instituteur, *Mario Silva Jonama*, membre du Bureau politique, même âge, lui aussi instituteur, *Carlos Manuel Pellecer*, membre du Bureau politique, 24 ans.

En 1944, au terme d'une « révolution », le pouvoir fut confié à un triumvirat, dont le capitaine *Jakob Arbenz* était membre, et le poste de président de la République au *Dr Juan José Arévalo*, ancien instituteur, qui se disait partisan du « socialisme spirituel ». Ce fut durant sa présidence que les premiers militants communistes entreprirent de jeter les bases d'une organisation communiste dans le pays. En 1945 fut fondé le *Parti d'action révolutionnaire* (P.A.R.), Fortuny en fut nommé secrétaire général et plusieurs autres communistes entrèrent au Comité exécutif, sans toutefois disposer de l'ensemble des postes-clés dans ce parti qui se disait de gauche. Une partie des communistes, qui avait à sa tête *Victor Gutiérrez*, se tint à l'écart de cette formation, et continua son travail dans les syndicats dont *Gutiérrez* devint bientôt secrétaire général. Un peu plus tard, ce second groupe fonda le *Parti révolutionnaire ouvrier du Guatemala* (P.R.O.G.).

Durant cette période, le président *Arévalo* mena à l'égard des communistes une politique qu'il croyait astucieuse et habile. Il pensait pouvoir les manœuvrer et dans ce dessein, il rechercha la collaboration des militants communistes

pris isolément, mais il s'opposa à la fondation d'un parti communiste qui eût été aux ordres de Moscou. C'est ainsi que plusieurs des pionniers du mouvement communiste accédèrent à des postes importants dans l'administration : *Mario Silva Jonama*, futur membre du Bureau politique du P.C., fut nommé sous-secrétaire d'Etat à l'Education nationale et *Alfredo Guerra Borges*, également membre du Bureau politique, fut promu rédacteur en chef du journal officiel gouvernemental. Le président *Arévalo* ne se contentait pas d'autoriser les chefs communistes de l'Amérique latine à venir en visite au Guatemala, mais il les aidait à voyager à travers le continent sud-américain. Dans ses discours, il opposait son « socialisme spirituel » au socialisme matérialiste, mais il croyait nécessaire de coopérer avec les communistes sur un nombre des points déterminés, comme par exemple, la lutte contre l'impérialisme nord-américain.

Toutefois, *Arévalo* essayait réellement d'empêcher la création d'une organisation communiste centralisée. En février 1946, il ordonna la dissolution de l'école des cadres communistes « *Escuela Claridad* », puis il renvoya *Borges* et déplaça *Silva Jonama*. De même, il maintint hors du pays un des chefs communistes les plus dynamiques, *Pellecer*, à qui il confia le poste de secrétaire de légation à Paris.

Cette tactique ne fit guère obstacle à la pénétration communiste. Au printemps 1949, *Fortuny* et *Gutiérrez* firent un voyage en Europe. Ils assistèrent en avril au premier congrès mondial des Partisans de la paix à Paris; puis *Gutiérrez* participa au congrès de la Fédération syndicale mondiale à Milan, et entra dans son Comité exécutif. De son côté, *Fortuny* était devenu membre du Conseil mondial de la paix, et il effectua un voyage à travers les pays de « démocratie populaire ».

Après leur retour, eux et leurs amis redoublèrent d'efforts en vue de former un Parti communiste, qui serait officiellement reconnu par le Kominform. Ce parti fut enfin fondé lors d'une réunion qui se tint le 28 septembre 1949, mais cette fondation fut gardée secrète. Et c'est la direction de ce parti clandestin qui, en 1950, décida d'appuyer la candidature de *Jakob Arbenz* à la présidence lors des élections de l'année suivante.

L'avènement au pouvoir du président *Arbenz*, en mars 1951, fut salué par les communistes comme « un pas en avant ». Ils ne disaient pas vers quoi, mais ils savaient très bien à quoi s'en tenir. *Arbenz* ne se proposait pas de manœuvrer avec les communistes, mais de collaborer « loyalement » avec eux. Quelques jours plus tard, le P.C. guatémaltèque sortit de la clandestinité et *Fortuny* signa ses articles et ses déclarations comme secrétaire général du P.C.

Le premier problème à résoudre était la fusion du Parti communiste, dont le chef était *Fortuny* et du Parti révolutionnaire ouvrier du Guatemala (P.R.O.G.), qui avait pour chef *Gutiérrez*. Un voyage à Moscou de *Gutiérrez* permit de régler ce problème : en novembre 1951, il assista à la réunion du Comité exécutif de la Fédération syndicale mondiale à Berlin et de là il partit pour Moscou. Rentré en janvier 1952, il proclama la dissolution du P.R.O.G. et conseilla à tous les membres de rejoindre le Parti communiste. Aussitôt après, le Kominform reconnut officiellement le nouveau parti, son organe « *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* » parla pour la première fois du P.C. du Guatemala dans son numéro du 25 janvier 1952.

Au cours de cette même année, le P.C. fut ad-

mis officiellement dans le Front national et dans la majorité gouvernementale, et son nom commença à être cité à côté d'autres groupements politiques, réunis autour du président Arbenz. Dès que la Commission de réforme agraire fut formée, Gutiérrez en assumait la présidence. Ainsi commença la pénétration du parti dans l'appareil de l'Etat.

En décembre 1952, le P.C. tint son deuxième congrès ; pour les besoins de la tactique, il changea de nom et devint le *Parti du travail du Guatemala*. L'hebdomadaire *Octobre* fut transformé en quotidien ; les statuts, conformes à ceux des autres partis communistes, furent adoptés et Fortuny maintenu au poste de secrétaire général.

Le 19 décembre, le Parti fut légalement enregistré, conformément à la législation du pays. La loi exige la présentation d'une liste de 500 membres pour l'autorisation d'un parti politique ; la liste soumise par Fortuny contenait 532 noms. En janvier 1953, lors des élections législatives, le P.C. fit partie du Front électoral démocratique. En février, l'école de formation des cadres fut réouverte et en août 1953 le parti lança un quotidien du matin *Tribuna popular*. La première conférence nationale du parti eut lieu en août 1953 ; on y déclara que le nombre des membres du parti avait augmenté de 100 % depuis le congrès de décembre. Au début de 1954, on estimait que le P.C. comptait entre 3 et 4 mille adhérents.

La structure du Parti du Travail du Guatemala

Dans son organisation, le P.C. guatémaltèque présente tous les traits des partis formés sur le modèle soviétique. Il est dirigé effectivement par un Bureau politique, composé de 11 membres, qui, à son tour, élit un Secrétariat de six membres. Selon les statuts « le Bureau politique dirige le Parti lorsque le Comité central ne siège pas » et le Secrétariat est « responsable pour le travail quotidien de la direction du Parti, pour l'organisation de l'application des décisions du Comité central et du Bureau politique, pour l'attribution des tâches et la formation des dirigeants ». Le secrétaire général dirige le Secrétariat et préside les séances du Bureau politique.

Le Comité central, composé de 21 membres, doit se réunir tous les trois mois, mais il ne fait rien d'autre que de ratifier les décisions déjà prises par le Secrétariat. Le Congrès, qui est, comme dans tous les partis communistes du monde, « l'organe suprême du Parti » se réunit tous les trois ans. Le Comité central dispose encore de commissions spéciales : organisation, propagande, formation idéologique, Amérique latine, femmes, paysans, financière et jeunesse.

Le Parti est organisé selon le schéma habituel : fédérations départementales (il y a 22 départements au Guatemala), sections dans les communes, et organisations de base ou cellules. Au cours de 1953-54, la presse du Parti a relaté l'activité de nombreuses cellules, qui portaient les noms suivants : Mao Tsé Toung, Dmitri Chostakovitch, Dolorès Ibaruri, Maxime Gorki, José Diaz, Julius Fuzik, « Martyrs Rosenberg », Pavel Korschaguine, etc.

Le principe directeur de l'organisation du Parti est le fameux centralisme démocratique, défini ainsi dans les statuts : « subordination de la minorité à la majorité, subordination des membres aux décisions des organisations de base, subordination des organes inférieurs aux organes supérieurs, et subordination de tous les organes et organisations au Comité central ».

Outre l'obéissance aux règles que dicte Moscou

aux partis communistes du monde entier, les chefs du P.C. guatémaltèque ont, comme ceux de tous les autres partis communistes des liens d'une autre sorte avec le Kremlin : ils font régulièrement le voyage de Moscou. On ignore si l'un ou l'autre des chefs communistes guatémaltèques a visité Moscou avant 1945, mais à partir de cette date, les pèlerinages ont été nombreux. Sur les onze membres du Bureau politique, six ont fait un ou plusieurs voyages à Moscou entre 1945 et 1954. Il va sans dire que les dirigeants communistes prirent une part active aux congrès, réunions, festivals, etc., des organisations de masse communistes : Fédération syndicale mondiale, Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, Conseil mondial de la paix, etc.

L'influence du Parti du Travail du Guatemala

Le Guatemala est un pays lointain et très petit (à peine trois millions d'habitants) et les communistes sont des virtuoses dans l'art de la propagande mensongère ; rien d'étonnant donc à ce que l'influence communiste au Guatemala ait été l'objet des jugements les plus différents.

Les communistes du monde entier, à commencer par les rédacteurs de *France Nouvelle* et de *l'Humanité*, sont les premiers à crier que le Guatemala n'est pas gouverné par le Parti communiste, ce qui rend automatiquement cette affirmation suspecte. Il est bien connu que tant que les communistes en sont à la conquête par étapes du pouvoir grâce à la tactique du front populaire, national, démocratique, etc., ils ont tout intérêt de ne pas abattre leurs cartes d'avance. On l'a vu lors de la dernière guerre mondiale, quand les communistes juraient que le *Comité national de Lublin*, le programme du *gouvernement de Kosice*, de Bénès, le mouvement des partisans en Grèce, etc., n'étaient pas dominés par les partis communistes. Mais on a vu aussi la suite. Ce n'est qu'une fois seuls maîtres du pouvoir que les communistes reconnaissent qu'ils ont tout machiné dès l'origine, comme Rakosi le fit lorsqu'il expliqua la « *tactique du salami* ».

D'autre part, pour deux ordres de raison, les unes doctrinales, les autres tactiques, le P.C. n'envisageait pas de transformer dans l'immédiat le Guatemala en une véritable démocratie populaire comme la Pologne ou la Chine. Sous l'angle de la doctrine, le pays se trouvait selon les communistes dans la phase de la révolution bourgeoise-démocratique, il était par conséquent nécessaire de faire un bout de chemin avec les partis petits-bourgeois et paysans ; ce n'est qu'après que devait venir la phase de la « révolution socialiste-prolétarienne ». L'important était que le Guatemala s'acheminât dans ce sens : voilà pourquoi l'élection d'Arbenz était un pas en avant, par rapport à la situation sous Arévalo ; l'état de choses en 1954 était une étape de plus comparé à la situation de 1951 au moment de l'avènement d'Arbenz.

Une raison d'ordre tactique s'ajoutait à la raison doctrinale : la politique communiste au Guatemala est subordonnée à la stratégie globale soviétique. Or, le but immédiat de Moscou n'est pas d'obtenir la suprématie communiste dans un petit Etat de l'Amérique centrale, ce qui pourrait provoquer l'attention et l'inquiétude des pays voisins, il est tout d'abord d'isoler les Etats-Unis du continent américo-latin tout entier et d'aider le mouvement communiste dans ce continent. Un gouvernement guatémaltèque de Front populaire, dans lequel le P.C. pouvait jouer son rôle, servait beaucoup mieux cette politique que ne l'eût fait un gouvernement communiste tout court.

Enfin l'argument selon lequel le P.C. ne disposait d'aucun ministère dans le gouvernement d'Arbenz perd beaucoup de sa valeur du fait que ce gouvernement était plutôt un organe exécutif, alors que *les décisions étaient prises en toutes les matières importantes par les représentants du Front national démocratique*, dans lequel le P.C. jouait un rôle prépondérant. C'est ainsi que Pellicer révéla, dans un discours du 4 avril dernier, que la tactique et la position que le ministre guatémaltèque des Affaires étrangères devait adopter à la conférence inter-américaine à Caracas, avaient été décidées dans une réunion des représentants du Front national démocratique.

La répartition des forces au sein du Comité exécutif du Front national démocratique était la suivante au début de 1954 : sur dix représentants, le P.C. disposait de 4 voix, deux au nom du Parti communiste et deux au nom de la Confédération syndicale ouvrière. Il disposait en plus de quatre voix de fellows-travellers qui votaient toujours dans le même sens que ses représentants. Parmi eux, figuraient Julio Estrada de la Hoz, secrétaire général du Parti d'action révolutionnaire, connu pour son alignement à toutes les tactiques communistes (en juillet 1952 il signa un manifeste de solidarité avec les Nord-Coréens, accusant les Etats-Unis de l'emploi de la guerre bactériologique), et Leonardo Castillo Flores, de la Confédération nationale agricole qui fit en 1953 un voyage officiel en U.R.S.S. et ne cacha jamais sa préférence pour les Soviets.

Non content du rôle prépondérant qu'il jouait dans le Front national démocratique, lequel comptait 51 députés sur 56 au Parlement (dont seulement quatre communistes), le Parti avait aussi noyauté l'appareil étatique tout entier. Le ministère des Affaires agraires était le terrain favori des communistes qui détenaient presque tous les postes-clés. Le chef de la radiodiffusion nationale était un communiste, de même que le

chef de la section de presse du cabinet du président de la République. L'Institut de la Sécurité sociale était dirigé par les communistes, de même que la maison d'édition du ministère de l'Education nationale. On pourrait facilement prolonger cette liste.

En dehors de l'appareil d'Etat, le P.C. avait su s'emparer des organisations de masse, en premier lieu des deux confédérations syndicales : ouvrière et agricole. Selon une statistique du ministère de l'Economie nationale, il y avait en avril 1953 100.000 membres enregistrés dans ces deux centrales : chiffre respectable, si l'on se souvient qu'aux élections présidentielles de 1950, il n'y avait eu que 415.000 suffrages exprimés. D'autres organisations satellites ont été constituées selon le schéma habituel : un *Comité national de la Paix*, une *Alliance de la jeunesse démocratique du Guatemala*, un *Front universitaire démocratique*, une *Alliance des femmes du Guatemala*, une *Association des jeunes intellectuels et écrivains*, etc. Toutes ces organisations sont affiliées aux centres correspondants en Europe.

Le rôle du Guatemala est très important également en ce qui concerne l'expansion du communisme en Amérique latine, notamment en Amérique centrale. Les réfugiés communistes de plusieurs républiques voisines sont venus chercher asile auprès de leurs collègues du P.C. guatémaltèque, et ont obtenu des possibilités d'organisation et d'action. C'est ainsi que les communistes du Salvador ont pris une part active dans la direction du mouvement syndical au Guatemala, tout en organisant une *Association démocratique salvadorienne* pour mener l'action révolutionnaire dans leur pays. D'autres groupements de communistes exilés, (Nicaragua, Honduras, San Domingo) etc. ont été également formés au Guatemala, pour travailler au renversement des gouvernements de leurs pays.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Les Soviets et leurs promesses mensongères de septembre 1953

DEPUIS l'automne dernier, les thuriféraires avoués et honteux de l'esclavagisme soviétique nous rebattent les oreilles avec les promesses faites par les Malenkov, Khrouchtchev et consorts en septembre et octobre 1953. Comme d'habitude, la propagande insiste de préférence sur ce qui sera, *et non sur ce qui est*. Mais le moment approche où il sera possible de confronter la réalité avec les promesses. La dernière baisse des prix (1^{er} avril 1954) a déjà fourni un premier aspect de cette réalité, notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires qui constituent

en U.R.S.S., comme dans tous les pays pauvres, la part de loin la plus importante du budget familial. La comparaison avec la baisse de 1953 est à ce sujet plus qu'édifiante :

Baisse des prix

	Avril 1953	Avril 1954
Pain de seigle	10 %	8 %
Pain blanc et de fantaisie..	10 %	5 %
Farine	10 %	5 %
Pâtes	10 %	5 %
Thé	20 %	10 %
Viande et charcuterie	15 %	néant
Poisson	10 %	néant
Matières grasses	10 %	néant
Oeufs	10 %	néant
Légumes et pommes de terre	50 %	néant
Sucre	10 %	néant

Le public soviétique a dû ressentir une déception certaine à la lecture des pourcentages inexis-

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

tants pour les denrées qui lui manquent le plus, et cette déception a dû être d'autant plus amère que toutes les proclamations et déclarations officielles depuis septembre l'avaient gonflé d'espérances sans nombre. La modicité de la baisse indique en tout cas que l'économie soviétique n'est pas en mesure d'accorder davantage et que les maîtres du Kremlin n'entendent point se lancer inconsidérément dans une aventure semblable à celle de l'année dernière : il faut rappeler que ce fut la baisse d'avril 1953 qui, en accordant aux consommateurs un pouvoir d'achat supplémentaire de 76,3 milliards de roubles, força le gouvernement à inaugurer le « cours nouveau » pour faire face à ce pouvoir d'achat accru.

Le nouvel emprunt forcé

En commentant (B.E.I.P.I., n° 110, p. 6) la baisse du 1^{er} avril dernier, nous avons chiffré le gain effectif que cette baisse apportait aux consommateurs, en tenant compte du montant global de ce gain (que la presse soviétique communique à l'occasion de chaque baisse), de l'emprunt forcé qui en résorbe une partie et du service de la dette (remboursements, intérêts, lots) qui vient en déduction de cette résorption. En faisant ce calcul, nous ne disposons que des prévisions budgétaires pour 1954, selon lesquelles l'emprunt devait se monter, cette année-ci, à 15,9 milliards de roubles. L'emprunt a été lancé le 10 juin, et il a rapporté 17,5 milliards. Après déduction des remboursements prévus (10,5 milliards), l'épongeage du pouvoir d'achat supplémentaire atteint 7 milliards de roubles. De ce fait, l'accroissement effectif du pouvoir d'achat n'est donc que de 18,5 milliards, alors que notre calcul précédent (n° 110), fondé sur les prévisions, avait donné 20,1 milliards. L'accroissement réel du pouvoir d'achat à la suite des baisses intervenues depuis 1949 est le suivant (en milliards de roubles) :

1949.....	69,8
1950.....	107,6
1951.....	32,5
1952.....	28,7
1953.....	76,3
1954.....	18,5

La baisse d'avril dernier est la plus insignifiante de toutes : elle accorde aux consommateurs 36 % de moins que celle de 1952 et 43 % de moins que celle de 1951, ces deux dernières ayant été jusqu'ici les plus faibles. Les dirigeants soviétiques infligent ainsi eux-mêmes le démenti le plus cinglant aux promesses qu'ils font depuis l'automne dernier. Après l'emprunt de l'an dernier, il était resté un pouvoir d'achat excédentaire, autrement dit un déficit d'approvisionnement, d'environ 60 milliards de roubles. Cette année-ci, le pouvoir d'achat supplémentaire excède à peine 18 milliards de roubles, de sorte qu'il pourra être couvert, soit par la production courante, soit par des importations. Le gouvernement ne sera donc pas obligé de se tracasser comme en été 1953, et rien ne nous autorise à nous attendre à des événements sensationnels semblables à ceux de l'an dernier.

Contrairement à ce qui s'était passé du vivant de Staline et de même qu'en juin 1953, les officiels soulignent que la souscription est volontaire. Le ministre des Finances en personne y insiste dans la *Pravda* du 10 juin 1954, en des termes presque identiques à ceux qu'il employait à l'occasion de l'emprunt précédent (*Pravda* du 25 juin 1953) :

« Le principe fondamental du placement de l'emprunt est son caractère rigoureusement vo-

lontaire. Tout comme l'année dernière, les ouvriers souscriront l'équivalent de deux semaines de salaire, les employés et les militaires l'équivalent de la moitié de leur gain mensuel. Il est interdit aux entreprises, aux établissements et aux organes financiers d'accepter une souscription excédant deux semaines de salaire pour les ouvriers et un demi mois de traitement pour les employés et les militaires. »

On voit ce qu'il en est de ce caractère « rigoureusement volontaire » : le ministre des Finances décrète, et la C.G.T. soviétique, en première page du même numéro de la *Pravda* appelle ses adhérents à obtempérer. Le caractère « volontaire » — c'est-à-dire le droit de refuser — ne commence qu'au delà des quinze jours de salaire obligatoirement souscrits. C'est incontestablement une amélioration en comparaison des pratiques en vigueur jusqu'à 1952. Ce n'est en effet que depuis 1953 que le gouvernement interdit aux directeurs des entreprises et des établissements et aux organes financiers d'exercer sur les souscripteurs une pression en vue d'obtenir des souscriptions dépassant la norme fixée. Jusqu'à 1952, celle-ci était d'ailleurs, non point de quinze jours comme en 1953 et 1954, mais de trois à quatre semaines.

Le salaire moyen

Grâce aux données fournies par l'emprunt, il est possible de projeter un peu plus de clarté sur le problème controversé du « salaire moyen » soviétique. On sait que les observateurs les plus sérieux de la réalité russe indiquent à ce sujet des chiffres assez divergents. Voici, d'après différentes sources, le salaire mensuel moyen (en roubles) :

Salomon Schwartz (1).....	450
E. Iourevski (2).....	567
Prof. Iasny (3).....	625
Harry Schwartz (4)	
et André Pierre (5).....	600 à 700
Propagande communiste (6).....	700 à 800

Sachant d'une part que les salariés ont dû souscrire la moitié d'un salaire mensuel et qu'en vertu des ordres donnés, ils n'ont guère souscrit beaucoup plus, et connaissant d'autre part le nombre des salariés, communiqué officiellement chaque année au mois de janvier, on peut calculer ce que la souscription de l'ensemble des salariés a rapporté à l'Etat en 1953 et en 1954. Pour les années précédentes, le calcul serait bien plus aléatoire puisque le montant à souscrire par chaque salarié était fixé à l'équivalent de 2 à 3 semaines de salaire et qu'il dépassait assurément cette somme — mais de combien ? — par suite de la pression officielle, aujourd'hui avouée. Nous tenterons néanmoins ce calcul aussi pour 1952, en supposant que chaque salarié ait souscrit l'équivalent d'un mois.

Envisageons tout d'abord l'hypothèse d'un salaire moyen de 800 roubles, chiffre extrême

(1) *Sotsialisticheski Vestnik*, avril 1952.

(2) *Novoïe Rousskoïe Slovo*, 19 avril 1953.

(3) *Les prix soviétiques des denrées alimentaires* (Stanford 1952).

(4) *Bulletin* de l'Université de Birmingham.

(5) *Le Monde*, 12 mai 1953.

(6) *France-U.R.S.S.*, novembre 1953. — Salaire moyen en province, ce qui implique un salaire moyen plus élevé encore dans des villes comme Moscou et Léninograd.

avancé par la propagande communiste. Nous pouvons, alors, établir le tableau que voici :

Sal. moyen: 800 roubles	1952	1953	1954
Nombre de salariés (millions)	40,8(a)	41,7(b)	44,8(c)
Emprunt souscrit par les salariés (millions de roubles)	32,6(d)	16,7(e)	17,9(e)
Produit total de l'emprunt (millions de roubles)	35,7	15,3	17,5
Souscrit par le reste de la population (millions de roubles) ..	3,1	1,4	0,4

(a) Fin 1951. — (b) Fin 1952. — (c) Fin 1953. — (d) 1 mois de salaire. — (e) 15 jours de salaire.

Il ressort de ce tableau qu'un salaire moyen mensuel de 800 roubles relève des nombres imaginaires. S'il correspondait à la réalité, les salariés auraient souscrit, en 1952, 32,6 milliards de roubles sur 35,7 milliards, et le reste de la population, c'est-à-dire les paysans, plus nombreux (probablement d'environ 50 %) que les salariés n'auraient souscrit que 3 milliards. S'il est certain que l'Etat peut tirer davantage des salariés que des paysans dont on connaît la misère, il est invraisemblable qu'il ne leur ait extorqué que le dixième de ce qu'il a pris aux salariés. Pour 1953 et 1954, la souscription des seuls salariés serait même supérieure au produit total de l'emprunt. Cela prouve que le salaire moyen de 800 roubles est du domaine de la plus extravagante fantaisie.

Un salaire moyen de 700 roubles, limite inférieure de la propagande communiste et limite supérieure des calculs de MM. Harry Schwartz et André Pierre, n'est pas non plus plausible, ainsi que l'atteste le tableau ci-dessous (les chiffres s'entendent en milliards de roubles) :

Sal. moyen: 700 roubles	1952	1953	1954
Emprunt souscrit par les salariés	28,6	14,6	15,7
Produit total de l'emp.	35,7	15,3	17,5
Reste de la population	7,1	0,7	1,8

Le salaire moyen de 700 roubles ne paraît guère plus vraisemblable que celui de 800 roubles. Personne n'admettra en effet que l'ensemble des paysans, si pauvres qu'ils soient, n'aient souscrit en 1953 et en 1954, respectivement, que 5 % et 11 % de la souscription des salariés.

Envisageons à présent l'hypothèse d'un salaire moyen de 600 roubles, chiffre qui se situe à mi-chemin entre ceux avancés par le professeur Iasny et par M. E. Iourevski. La situation se présente alors comme suit (les chiffres s'entendent en milliards de roubles) :

Sal. moyen: 600 roubles	1952	1953	1954
Emprunt souscrit par les salariés	24,8	12,5	13,4
Produit total de l'emp.	35,7	15,3	17,5
Reste de la population	10,9	2,8	4,1

En partant de l'hypothèse de M. Salomon

Schwartz, à laquelle beaucoup d'observateurs reprochent un pessimisme excessif, on obtient les chiffres que voici :

Sal. moyen: 450 roubles	1952	1953	1954
Emprunt souscrit par les salariés	18,4	9,4	10,1
Produit total de l'emp.	35,7	15,3	17,5
Reste de la population	17,3	5,9	7,4

C'est l'hypothèse de M. Salomon Schwartz qui nous semble se rapprocher le plus de la réalité. Pour s'en persuader, il suffit de confronter la participation à l'emprunt de la catégorie des non salariés (paysans en leur immense majorité) avec la part de cette même catégorie dans la population active. Celle-ci peut être évaluée grossièrement à 110 millions, soit la moitié de la population totale. Les non-salariés représentent environ 60 % de la population active, un peu plus en 1952, un peu moins en 1954. Que l'on veuille bien examiner le tableau suivant :

	1952	1953	1954
Non-salariés dans la population active ..	61 %	60 %	59 %
Participation des non-salariés à l'emprunt :			
Hyp. Salomon Schwartz	48 %	39 %	42 %
Hyp. Iourevski-Iasny .	31 %	18 %	24 %

Si pauvres que soient les kolkhoziens soviétiques, il est inconcevable que le pourcentage de leur contribution à l'emprunt puisse s'écarter aussi largement de leur importance numérique que ne le laisserait supposer l'hypothèse Iourevski-Iasny. Cela sautera encore davantage aux yeux si nous exprimons la souscription *individuelle* moyenne du paysan en pour cent de la souscription *individuelle* moyenne du salarié ; la souscription du paysan représente les pourcentages suivants de la souscription du salarié :

	1952	1953	1954
Hyp. Salomon Schwartz	60 %	40 %	51 %
Hyp. Iourevski-Iasny .	38 %	19 %	28 %

Il paraît absolument impossible que la contribution individuelle moyenne de chaque non-salarié à l'emprunt ne s'élève qu'au cinquième (1953) ou au quart (1954) de celle de chaque salarié, comme cela serait le cas dans l'hypothèse Iourevski-Iasny. Ce sentiment s'affermirait encore si l'on considère l'évolution des souscriptions d'une année à l'autre, en prenant pour base (= 100) l'année 1952 :

	1952	1953	1954
Produit total de l'emp.	100	43	49
Hyp. Salomon Schwartz			
Souscrit par les sal.	100	51	55
Souscrit par les non-salariés	100	34	43
Hyp. Iasny-Iourevski			
Souscrit par les sal.	100	51	55
Souscrit par les non-salariés	100	26	38

Les résultats que nous obtenons sur la base d'un salaire mensuel moyen de 450 roubles (hypothèse Salomon Schwartz) ne contredisent en rien le tableau d'ensemble de l'économie soviétique que composent les autres données, assez nombreuses, dont nous disposons aujourd'hui. En 1953, le montant global de l'emprunt a été réduit de plus de moitié par rapport à 1952; la contribution des salariés a diminué de moitié et celle des paysans de près des deux tiers, reflet de leur situation devenue intenable et à laquelle on s'efforça de porter remède dès août 1953. En 1954, le montant de l'emprunt s'élève à peu près à la moitié de celui de 1952, et la contribution des salariés à un peu plus de la moitié de ce qu'elle était deux ans auparavant, tandis que celle des paysans, sans atteindre la moitié, est en progression sensible sur 1953, conséquence du relèvement des prix agricoles et des exonérations fiscales qui leur furent consentis voici bientôt un an.

Si l'on examine les indices calculés sur la base d'un salaire moyen de 600 roubles (hypothèse Iourevski-Iasny), on constate au contraire une chute tellement abrupte des souscriptions paysannes qu'on en aurait certainement trouvé trace dans la presse sous forme d'admonestations et d'exhortations, voire de menaces. En lançant un emprunt, le gouvernement a décidé d'avance ce qu'il demandera aux uns et aux autres, et on a de la peine à imaginer qu'il se soit résolu, en juin 1953, à ne demander aux paysans que le quart de ce qu'il leur avait réclamé en mai 1952. De même, la remontée des souscriptions paysannes en 1954 par rapport à 1953, de l'ordre de 46 %, ne peut guère correspondre à l'amélioration réelle intervenue dans la situation des ruraux; l'accroissement des souscriptions paysannes de l'ordre de 25 % que font ressortir les calculs fondés sur un salaire de 450 roubles semble mieux refléter l'amélioration certaine mais modeste que les mesures d'août-septembre 1953 ont apportée aux kolkhoziens.

Il résulte des considérations qui précèdent que le salaire mensuel moyen ne peut guère être supérieur à 450 roubles.

L'agriculture en difficulté

Toutes les promesses faites en automne 1953 étaient fondées sur l'espoir que les mesures créées en vue du relèvement de la production agricole et de l'élevage s'avèreraient rapidement efficaces. Il est aujourd'hui patent que la crise de l'agriculture et de l'élevage persiste. Depuis le début de l'année, le Comité central du Parti et le gouvernement s'en sont occupés à plusieurs reprises, la dernière fois en juin dernier, et le communiqué publié le 28 juin n'est pas précisément optimiste. Les incessantes récriminations de la presse depuis le mois d'avril fournissaient d'ailleurs des indications on ne peut plus explicites quant à une situation qualifiée de plus en plus souvent d'« alarmante ».

C'est sur l'extension des emblavures en Sibérie et au Kazakhstan qu'on avait compté avant tout pour surmonter la pénurie de produits agricoles. Or, à la date du 5 mai, dans la région de l'Altaï, il avait été ensémençé plusieurs fois moins de céréales, et dans le Kazakhstan deux fois moins qu'à la même date de l'an dernier (*Pravda*, 11 mai). Les causes sont toujours les mêmes: les machines confiées à des mains inexpertes sont plus souvent en panne qu'en activité, les pièces de rechange font défaut et l'industrie ne fournit pas à l'agriculture ce qu'elle devrait lui fournir.

Dans la mesure où l'industrie exécute ses tâ-

ches, les machines agricoles se détériorent avant d'arriver à destination. Autour des stations des chemins de fer, les machines s'entassent au bord des routes à ciel ouvert, sous la pluie et dans la boue. Les M.T.S. refusent d'en prendre livraison parce que beaucoup de tracteurs, de combinés, etc., sont cassés et qu'il y manque des pièces essentielles. A Koustanai (Kazakhstan), on laisse le matériel pourrir dans la boue, les pièces détachées traînent au milieu des routes et les tracteurs qui passent les défoncent avec leurs chenilles. Tout est entassé pêle-mêle, de sorte que les destinataires du matériel, quand ils viennent le chercher, sont dans l'impossibilité de reconnaître ce qui est à eux (*Pravda*, 10 avril).

Dans ces conditions on ne s'étonne point de lire dans la *Pravda* du 12 juin que la région de Stavropol 40 % des combinés n'étaient pas encore réparés et que cette proportion atteignait plus de 50 % dans la région de Bielgorod; la situation est encore pire dans les régions d'Astrakhan, de Stalingrad et de Voronège. La construction des hangars et des silos est tellement en retard qu'on prévoit dès à présent la perte d'une partie de la récolte, qui ne pourra être mise à l'abri des intempéries. Dans la région d'Omsk (*Pravda*, 15 juin), on n'a commencé la construction que de 15 entrepôts sur les 30 prévus. Dans cette même région, on prévoit que les terres vierges mises en culture en vertu du nouveau plan de défrichement donneront 450.000 à 500.000 tonnes de céréales; or, sur les 30 puissantes moissonneuses-batteuses absolument nécessaires pour accomplir le travail, 7 seulement ont été livrées.

L'élevage risque, une fois de plus, de connaître une situation difficile faute de fourrage. La *Pravda* (13 avril, 4 juin et 14 juin) avoue que « beaucoup de bétail a péri » pendant l'hiver faute de nourriture, d'étables et de soins, notamment dans les kolkhozes du Kazakhstan, de Géorgie, des régions de Stavropol et de Rostov. Cette année-ci, les choses ne vont pas mieux. Dans la même région de Stavropol, à la date du 1^{er} juin, la fenaison avait produit quatre fois moins que l'an dernier à la même date. Sur les 200.000 faucheuses mécaniques destinées à la fenaison et dont dispose le ministère de l'agriculture, 62,3 % seulement étaient réparées et mises en état de fonctionnement à la date du 10 juin. Dans le Kazakhstan, où la fenaison commence tôt, 40 % des faucheuses n'étaient pas encore prêtes à la même date. Dès à présent la *Pravda* (14 juin) déclare que ces lenteurs et atteroiements « pourront compromettre l'approvisionnement du bétail en fourrage pendant l'hiver prochain ».

Les facilités accordées aux kolkhoziens ne semblent donc pas avoir stimulé leur ardeur au travail. Cela tient essentiellement à la mauvaise organisation de la distribution; l'Etat a beau laisser plus d'argent aux serfs des kolkhozes, ceux-ci continuent de se désintéresser du travail s'ils ne trouvent pas de marchandises en échange de cet argent. Un peu partout, et surtout dans les régions où on a mis en culture les terres vierges, la population manque de tout. D'après la *Pravda* du 14 juin, on a négligé d'ouvrir des cantines, et là où l'on en a installé, elle manquent de vaisselle et de batteries de cuisine. Dans les boutiques de maintes agglomérations de province, les clients cherchent en vain, pendant des semaines, et parfois pendant des mois, des cigarettes, du sucre, des lames à rasoir, du sel, des allumettes, du savon, du fil, des aiguilles, des verres, des lampes à pétrole, des mèches, des cuillers, etc. La vente du pétrole dans les villages reste aussi irrégulière et insuffisante que par le passé; il était prévu d'ouvrir 1.200 points de vente au premier semestre 1954; on en a ouvert 146.

Nous avons choisi ces exemples au hasard, et si nous voulions reproduire tout ce que la presse soviétique publie sur cette situation *alarmante* (c'est elle qui emploie ce terme), notre Bulletin n'y suffirait pas. Mais MM. Georges Boris, Sau-

vy, Romeuf préfèrent la politique de l'autruche : l'évidence, même officielle, ne les persuade pas. Les profondes entailles faites par le rasoir d'aujourd'hui sont sans importance puisque demain on rasera gratis.

Le sentiment religieux en U.R.S.S.

Il est arrivé à M. François Mauriac une aventure bien significative — dont il nous a fait part dans deux articles du *Figaro*.

« *J'ai reçu l'autre jour, écrivait-il dans le premier, qui parut le 8 juin 1954, la visite d'un jeune Russe, étudiant à la Sorbonne, arrivé en France depuis peu, et qui a été entièrement formé par l'éducation soviétique. Il s'étonnait de l'importance que les voyageurs français attachent aux quelques églises qui subsistent encore à Moscou. Il m'assurait qu'en fait la déchristianisation était là-bas si totale qu'elle suffit à expliquer que le Kremlin ait mis une sourdine à la lutte antireligieuse : c'est faute de combattants qu'a cessé le combat. Dans les nouvelles villes de plusieurs centaines de milliers d'habitants récemment construites, on chercherait en vain une seule église : la question ne s'est même pas posée d'en édifier, personne n'en éprouvant le besoin.* »

Ce jeune homme dût parler avec la plus grande assurance, car M. Mauriac ne songea pas à mettre en doute ses affirmations. Sous le coup de ce désastre de la chrétienté russe, il ne se demanda pas ce que signifiait cette visite. Cet étudiant n'est pas venu librement faire ses études en France. Il y a été envoyé et il est certain que le M.V.D. garde sur lui la haute-main. Il est certain également que sa démarche n'était pas libre. Il était en service commandé, et, d'après ce que M. Mauriac rapporte de ses propos, on devine à peu près ce qu'était sa mission. Il s'agissait de faire croire à l'opinion française que les persécutions antireligieuses en U.R.S.S. étaient chose du passé, comme la religion elle-même, et que toute idée d'une solidarité chrétienne par dessus ou par dessous le rideau de fer n'était qu'un songe vain.

A la vérité, le jeune commissionnaire et ceux qui l'avaient chargé de sa mission, dans leur ignorance de la foi chrétienne, avaient choisi fort mal leur argument, car si M. Mauriac pouvait croire son interlocuteur quand celui-ci lui présentait des faits (vrais ou supposés), il ne pouvait pas tirer de là la conclusion que la terre russe était définitivement perdue pour la semence chrétienne. Il puisait dans sa foi sa certitude d'un renouveau certain du christianisme en U.R.S.S. et il ne se trompait pas, comme les protestations nombreuses qu'a suscitées son premier article (*Figaro*, 29-6-54) lui en ont apporté la preuve. Son erreur a été purement politique : il avait cru à la sincérité de son jeune visiteur ; il avait admis qu'en effet les manifestations du sentiment religieux étaient devenues très rares en U.R.S.S. et que la lutte antireligieuse avait cessé faute de combattants, — du moins du côté des croyants.

Coincidence ? C'est au moment où la lutte antireligieuse connaît en U.R.S.S. une très vive recrudescence que son jeune imposteur était venu lui souffler, en propos appris, qu'elle avait pratiquement cessé.

Le 19 mars s'ouvrait au Kremlin le XII^e congrès des Komsomols, lequel, entre autres choses, a

adopté certaines modifications au statut des Jeunesses Communistes. Un paragraphe, notamment, a été ajouté à la liste des devoirs des Komsomols. C'est le suivant :

« *Etre honnête et franc, observer les règles de la communauté socialiste, lutter contre les vestiges du capitalisme dans la conscience des jeunes, contre l'ivrognerie, la mauvaise conduite, contre les superstitions religieuses et contre une attitude dénuée du sens de la camaraderie envers la femme.* » (*Komsomolskaïa Pravda*, 30-3-54).

On appréciera, comme il convient, l'intention délicate qui a fait placer la religion parmi différents aspects de la débauche.

Ce n'est point par hasard que le Congrès des Komsomols s'est penché sur cette question. A la vérité, le sentiment religieux n'a pas disparu en U.R.S.S., malgré les persécutions. Et le fait à vrai dire capital, tant pour le sociologue que pour le croyant, c'est que ce sentiment religieux se manifeste jusque dans les rangs d'une jeunesse née dix ou quinze ans après l'instauration du régime.

Empruntons, à la *Komsomolskaïa Pravda* du 18 décembre 1953, ces quelques exemples — qui pourraient édifier M. Mauriac mieux que les discours que le messager de l'Ambassade soviétique ou du M.V.D. est venu lui tenir :

« *On sait que les lois soviétiques laissent aux citoyens la liberté du culte et des rites, mais en même temps nos lois autorisent la propagande antireligieuse. Toutefois, les Jeunesses communistes de Gorki utilisent mal ce droit.*

« *Le secrétaire du comité régional des J.C. considère que la jeunesse de Gorki n'a rien à craindre des superstitions religieuses. Est-ce bien vrai ? L'an dernier, les adventistes du 7^e jour ont reçu dans leurs rangs cinq jeunes gens en âge de s'inscrire aux Jeunesses communistes, et cette année ils en ont reçu dix-huit. Les baptistes ont attiré dans leur secte 19 jeunes gens et jeunes filles et les comités des J.C. sont restés impassibles à l'égard de l'avenir de ces camarades.*

« *Il y a quelques années, les baptistes ont commencé à « convaincre » un jeune ouvrier, membre des J.C., Ivan Komarov, pris entre deux feux, d'un côté les baptistes, de l'autre les Jeunesses communistes. Le combat idéologique a été gagné non par les J.C. mais par le prédicateur baptiste et ce jeune ouvrier est venu au comité restituer sa carte de membre. Qu'est-il devenu ? Personne ne le sait.*

« *Cette année-ci, le comité de district de Smirnovo a exclu 4 jeunes kolkhoziens du Komsomol parce qu'ils s'étaient mariés à l'église. C'est très bien, mais pourquoi ces jeunes gens ont-ils été attirés par l'église ?*

« *Le prêtre starover Seline, de Gorki, déplore dans ses sermons :*

« — Vous commettez un grave péché. Vos enfants ne connaissent pas le Pater, ils ne disent pas leurs prières ». Ce prêtre conseille aux parents de faire porter une croix aux enfants, de leur apprendre les psaumes et les prières.

« Et les propagandistes des Jeunesses communistes ne disent rien. Pas un seul travailleur du comité régional n'a fait de conférence antireligieuse au cours de toute l'année. Mieux que cela, ils prétendent que, dans une région aussi avancée que Gorki, il serait déplacé de faire des causeries sur les superstitions religieuses, sur le caractère réactionnaire des sectes, etc... »

« J'ai visité le district de Semenovsk, tout proche du fameux lac. Le comité de ce district devrait rester vigilant. Il compte de nombreuses cellules de starovery, l'église orthodoxe y travaille. Les orthodoxes et les sectaires n'évoluent pas dans les espaces planétaires mais bien sur la terre et parmi la population.

« Dans le village de Sviatizy-Sytyrsk, il y a une église. Le prêtre, Polouekiov, est là pour griser le peuple, et notre club avec ses jeunes militants y doit apporter la lumière et la connaissance. Mais que faire si le premier remplit sa tâche fort bien et les seconds très mal ? Le prêtre baptise les enfants et marie les jeunes couples. L'Eglise a l'air toute neuve et le club n'a même pas de local permanent ; pour l'instant, il se niche provisoirement dans l'internat scolaire.

« Le prêtre a son conseil paroissial et son sacristain et le club compte deux ou trois membres, pas plus. L'Eglise a une belle chorale et le club n'a pas autre chose qu'une guitare cassée. Sa chorale ne reçoit d'instruments d'accompagnement que les jours où elle se rend en ville pour participer aux concours, et le concert fini on lui reprend ses instruments.

« Le prêtre fait, une fois par semaine, sinon deux, des sermons à ses ouailles et nos propagandistes ne font jamais de causeries sur des sujets antireligieux.

« Dans le district de Velloujsk, on a célébré cette année 66 fêtes paroissiales. Ce printemps, de nombreux ouvriers ont abandonné le travail dans les forêts pour célébrer le mardi gras. Et la jeunesse fut comme les autres, non pas parce qu'elle croit en Dieu mais parce qu'elle n'a rien de mieux à faire. De cinéma, il n'y en a presque jamais. Le club contient tout au plus 50 personnes alors que la population dépasse le millier... »

« On établit de nombreux projets dans la ville de Gorki ; on y prononce bien des discours. Résultat, les habitants du village Sviatizy voient un film par mois. Les conférenciers n'y viennent pas, pas plus que les acteurs ; on n'y organise pas d'expositions, pas de concerts, la radio n'existe pas.

« Si l'on compare les forces religieuses et les forces culturelles de la région, ce n'est pas toujours à l'avantage de ces dernières. Dans le village de Tchoupoleïka, il y a 260 foyers, une salle de lecture et 15 cellules de starovery qui organisent des veillées à la mode des anciens temps. Au village de Podlesovska, pas de cellules mais 5 cellules de starovery ; c'est pourquoi la jeunesse en prend le chemin. Les veillées sont des lieux de débauche. Après la fréquentation des veillées de starovery, 32 jeunes filles du village sont devenues mères.

« Il y a deux ans que le bureau du Parti de Gorki n'a pas délibéré sur les problèmes relatifs à la propagande antireligieuse. Ne serait-il pas temps d'y songer et de se demander pourquoi les « lieux saints » existent toujours dans la région, pourquoi les jeunes gens croient aux superstitions et pourquoi l'Eglise et les sectes y vivent en toute tranquillité ? »

Cet article n'est évidemment pas isolé, et l'on pourrait produire bien d'autres extraits qui prouveraient qu'en dépit de la persécution, qu'en dépit de « l'autre semence » qui l'occupe, la terre russe n'a pas oublié la semence chrétienne, et qu'il reste, « pour la reconquête spirituelle d'une immense part de la planète », même des espoirs humains (1).

Bornons-nous à un article paru dans le *Kommunist* (la revue doctrinale du P.C. de l'U.R.S.S.), en mars 1954 (n° 4). Il est dû à un certain A. Ouïbo, et, sous le titre : « Il faut consacrer plus d'attention aux questions de la propagande antireligieuse », il est consacré au compte rendu d'un livre de P. Pavelkine : *Les superstitions religieuses et leur nocivité*, réédité en 1953 par Gospolitizdat (c'est-à-dire la Maison d'Éditions d'État) : « Notre parti se préoccupe constamment d'élever encore la conscience des citoyens soviétiques, de surmonter les survivances de l'idéologie bourgeoise, d'éduquer les bâtisseurs idéologiques du communisme », commence M. Ouïbo. « Dans l'œuvre de l'éducation communiste des travailleurs, un rôle considérable revient à la propagande scientifique athée. L'élaboration de la conception matérialiste du monde, l'élevation du niveau culturel des travailleurs sont inséparables de la lutte résolue contre les superstitions et préjugés religieux, ces survivances les plus tenaces du passé.

« Pourtant, l'attention prêtée à la propagande antireligieuse s'est relâchée ces derniers temps. Cela se reflète, en particulier, dans le fait que les maisons d'éditions publient fort peu de littérature antireligieuse. Or, le lecteur s'intéresse beaucoup à ce genre de littérature. Elle est indispensable aux propagandistes, aux agitateurs, aux travailleurs des établissements culturels (2). C'est pourquoi la réimpression du livre de P. Pavelkine attire l'attention. »

Suit une longue analyse d'où il ressort que le livre reprend, sans originalité aucune, les thèmes habituels de la propagande antireligieuse soviétique. Et c'est sans originalité non plus que l'auteur tente d'expliquer la survivance des « superstitions religieuses ».

« Le marxisme enseigne, souligne l'auteur, que, pour surmonter la religion, il faut détruire les racines sociales qui l'engendrent, c'est-à-dire détruire le régime capitaliste. Dans notre pays, il n'y a pas de base sociale pour l'existence de croyances religieuses. Le régime d'exploitation et les classes exploitantes qui soutiennent la religion sont liquidés comme résultat de la victoire de la grande révolution socialiste d'octobre et de l'édification du socialisme en U.R.S.S. Les masses laborieuses sont devenues les vrais maîtres dans tous les domaines de la vie économique, politique et culturelle. Dans le libre travail pour le bien de toute la société, les citoyens soviétiques puisent la confiance dans leurs propres forces, élaborent une conception matérialiste du monde, se libèrent des superstitions religieuses. »

« Le contenu du livre amène le lecteur à la conclusion que les préjugés religieux existent dans les conditions de la société socialiste en tant que survivances du passé. Le marxisme-léninisme enseigne que la conscience des hommes retarde dans son développement sur la situation économique. C'est pourquoi les survivances des

(1) « Il n'existe plus, pour la reconquête spirituelle d'une immense part de la planète, aucun espoir humain » (F. Mauriac, *Le Figaro*, 8 juin 1954).

(2) C'est-à-dire aux instituteurs et professeurs.

conceptions bourgeoises existent encore dans la conscience des gens, quoique le capitalisme soit déjà liquidé dans l'économie. En cela réside la principale cause de l'existence de survivances religieuses dans la conscience d'une partie des citoyens soviétiques. La tenacité des sentiments religieux s'explique aussi par les habitudes acquises par les représentants de la génération aînée dans les conditions du régime capitaliste ; par des traditions arriérées transmises par les aînés aux jeunes, par la culture insuffisante d'une partie de la population ; par le travail culturel mal organisé en certains endroits. L'encerclement capitaliste et la propagande religieuse à laquelle se livrent les serviteurs de l'Eglise exercent une influence sur la conscience des gens. »

L'Eglise tolérée et asservie exerce encore, on le voit, une œuvre de propagation de la foi. Et c'est sans doute pour cela que le commentateur

regrette que Pavelkine n'ait pas dirigé aussi ses attaques contre l'Eglise orthodoxe (3).

« L'auteur a eu raison de mettre à part la question réactionnaire du Vatican et des partis catholiques. Mais il aurait fallu montrer que les organisations religieuses catholiques ne sont pas les seules à servir la réaction. Les organisations musulmanes, bouddhistes, luthériennes et autres la servent aussi. C'est à tort à notre sens qu'a été passée sous silence l'activité de l'Eglise orthodoxe. »

Quel beau sujet de méditation, que le rôle de cette église orthodoxe conservée par le régime athée pour qu'elle le serve, et le desservant, et servant Dieu quand même, malgré certains de ses évêques et de ses prêtres peut-être.

(3) Fait qui confirme ce qu'a démontré le R.P. Tyrkiewicz dans son étude sur *la littérature antireligieuse en U.R.S.S.* (publiée par le B.E.I.P.I.).

Quand Monsieur et Madame Wurmser parlent de la Hongrie...

Sous le titre: « Aux meilleurs Français et auxpires », les époux Wurmser présentent leur dernier « chef-d'œuvre », publié par les *Editeurs Français Réunis*. Les auteurs y comparent la situation politique, économique et sociale de la France à celle de la Hongrie et naturellement, ils trouvent que tout va très bien dans la démocratie populaire hongroise et très mal en France. Bien entendu, c'est la documentation d'origine communiste qu'ils utilisent, croyant (ou feignant de croire) que les statistiques qu'on leur a remises, sont irréfutables. C'est le contraire qui est vrai, et cette apologie est truffée d'inexactitudes. Faute de place pour le démontrer tout au long, cueillons dans cet écrin quelques « perles ».

M. Mathias Rakosi, premier secrétaire du P.C. hongrois et M. Wurmser

«... Peut-être était-ce le jour où rentrait en Hongrie un jeune boursier dont le grand-père avait forgé des armes pour Kossuth. D'humble et nombreuse famille, ce jeune homme avait étudié au lycée de Szeged..., il poursuivit ses études à Hambourg et à Londres... Rakosi allait soutenir l'aspiration des Hongrois à se relever de la servitude vers l'indépendance..., il parcourait tout le pays, fondait des sections (nous sommes en 1919, pendant la Révolution Communiste de Hongrie). Un rapport de police avait consacré l'importance de ce communiste dangereux. Mathias Rakosi est Commissaire à la Production, il est aussi chef d'armée... le bassin minier de Salgotarjan était menacé : Rakosi accourt, questionne, unit, monte en ligne avec le premier bataillon ouvrier, sauve la ville... » (pages 20, 21, 23, 25, 26).

Or :

1. — Rakosi est né dans le village de Ada, d'une famille de commerçants et non d'une nombreuse et humble famille. (Biographie de M. Rakosi parue dans *Bulletin hongrois*, le 24 septembre 1947 (Budapest, Ministère des Affaires étrangères).

2. — Il était boursier d'Etat (ah, les mauvais régimes d'autrefois !).

3. — Il n'a pas joué pendant la Commune hon-

groise un rôle important. Il fut vice-commissaire au Commerce et, pendant quelques semaines, Commissaire à la Production Sociale. Voici d'ailleurs un témoignage, d'autant plus intéressant qu'il parut en 1922, alors que l'on ne se doutait guère du rôle que les Russes feraient un jour jouer à M. Rakosi.

« ... Conversation au lendemain de la proclamation du bolchévisme en Hongrie entre Ernest Garami, ancien ministre du Commerce de la République en 1918-19 et le commissaire du peuple Landler.

« Au cours de cette conversation entra un jeune homme qui se présenta, mais je ne compris pas son nom. Il se livra pendant quelque temps à un bavardage confus. Puis, s'apercevant qu'il nous dérangeait, il sortit. Je demandai à Landler qui était-ce ?

« — C'est mon secrétaire d'Etat, dit-il, et je ne me rappelle plus s'il mentionna le nom de Rakos ou Rakosi.

« Je n'avais jamais vu ce personnage, ni rien entendu sur son sujet : je savais, par conséquent, qu'il ne pouvait être qu'un nouveau venu parmi les communistes. » (E. Garami : « La Hongrie en flammes », Vienne, 1922).

4. — Il n'a jamais été chef d'armée.

5. — Le chef de la Commune (dont on ne peut plus parler, car il fut fusillé en 1936 à Moscou) était Béla Kun, Rakosi ne l'est devenu que « par substitution »...

✱

« En octobre 1940, l'U.R.S.S. avait utilisé la force dont elle disposait sur l'échiquier diplomatique pour obtenir la libération de Mathias Rakosi » (Wurmser, p. 51).

La force dont elle disposait?... C'est en effet l'amitié entre Hitler et Staline et le pacte germano-soviétique qui permirent la libération de Mathias Rakosi, qui sortit de la prison où il avait pu continuer à s'instruire, à apprendre plusieurs langues et même à poursuivre son activité d'agitateur.

(Dans quelle prison de la démocratie populaire peut-on s'instruire et poursuivre son activité d'agitateur « contre-révolutionnaire » M. Wurmser ?...)

La Résistance hongroise

Entr'autres choses M. Wurmser fait l'éloge des résistants hongrois, qui menèrent une lutte héroïque contre les fascistes. Il parle de l'ampleur de la manifestation du 15 mars 1942, (page 52) etc.

Mais l'auteur oublie l'essentiel. Réparons donc « l'oubli » de M. André Wurmser.

Qui étaient les résistants hongrois ? On peut trouver la réponse dans deux livres. Le premier fut écrit par M. Istvan Kovacs (actuellement premier secrétaire du P.C. à Budapest) et l'autre par M. Ivan Boldizsar, ami de M. Wurmser et actuellement rédacteur en chef des journaux *Magyar Nemzet* et *Béres Szabadság*. Dans ces deux livres, on parle de l'activité héroïque des personnalités politiques suivantes : Gyorgy Palffy (pendu en 1949), Laszlo Rajk (pendu en 1949), Laszlo Solyom (liquidé en 1950), Andras Tompe (liquidé en 1951), Zoltan Orley (liquidé en 1941), Albert Szent-Gyorgy, Ferenc Nagy, Imre Kovacs, Béla Varga, Josef Kozi-Horveth, Gyorgy Apponyi, Karoly Peyer, Zsigmond Mihalovics, Zoltan Pfeiffer, Gyula Zilahy (tous en émigration), Gyula Kallai (disparu de la vie politique depuis 1951), Peter Bechtler (liquidé en 1950), Josef Kovago (liquidé en 1950), Imre Radvényi (déporté en Sibérie en 1951), Karoly Rassay (déporté en 1951), etc., etc.

Les vrais résistants antifascistes ont été tués, emprisonnés, liquidés ou chassés par les communistes. Ce sont les personnes mentionnées ci-dessus d'après deux communistes bien connus, actuellement en fonction, qui ont organisé la résistance à l'Allemagne, et nul autre.

« En 1918, une espèce de Kerensky était au pouvoir » (page 23).

Or, cette « espèce de Kerensky » considéré comme traître, vipère lubrique, agent des impérialistes par nos « historiens », est Jules Karolyi, Président de la République en 1918. Entre les deux guerres, il fut une personnalité marquante de l'émigration antifasciste et président (pendant la guerre) du Conseil hongrois de la Libération à Londres.

A son retour à Budapest, il fut triomphalement reçu par les communistes et sur la proposition de M. Mathias Rakosi, élu membre honoraire de l'Assemblée Nationale. Ministre de Hongrie à Paris en 1947, il démissionna après l'affaire Rajk et devint — « une espèce de Kerenski »...

Complots, prise du pouvoir l'affaire Rajk

« Le 31 août 1947, le Bloc des Gauches obtient la majorité absolue... le Parti fasciste de Pfeiffer est dissous » (page 60).

1. — Les élections du 31 août 1947 étaient ouvertement truquées par... M. Laszlo Rajk, ministre de l'Intérieur. C'est grâce à lui, (et ce fait est suffisamment connu par de nombreux témoignages) que le P.C. avait obtenu 23 % des voix.

2. — Le parti « fasciste » de Pfeiffer était le parti de l'opposition, et son chef fut parmi les plus authentiques résistants pendant la guerre.

« ... Aussi, un moment vient-il dans une démocratie populaire, où l'adversaire ne peut plus compter que sur ses agents dans le Parti lui-même... Et sur qui la police peut-elle exercer ses pressions sinon sur les plus faibles des communistes au temps des répressions ? Or, une fois pris dans l'engrenage... C'est toute l'affaire Rajk. Et de pas mal d'autres. » (p. 63).

L'interprétation wurmserienne de l'affaire Rajk « et de pas mal d'autres » a le mérite d'être ori-

ginale et inimitable. Signalons, que c'est Rajk qui était le chef de la police et qui élaborait les plans pour la prise du pouvoir par les communistes. Alors c'est lui, Rajk, chef de la police qui plaçait Rajk, le traître dans le Parti ?...

D'ailleurs, concernant Rajk, citons M. Rakosi : « Je peux assurer au camarade Rajk, que nous, chefs du P.C., sommes et serons toujours avec lui, héros de la démocratie hongroise » (discours à Budapest, le 18 janvier 1943, cité dans le livre « A magyar demokraciért », Szikra 1948, page 410).

Comment fut réalisé le programme de la Résistance

« En décembre 1944, une large coalition démocratique avait constitué le Front national de l'Indépendance. Un programme fut élaboré et la Hongrie réalisa ce programme » (page 55).

D'après *La Revue de la Hongrie Nouvelle* (n° 1, mai 1945, directeur M. Hubay, actuellement rédacteur du journal communiste *Szabad Nep*), le programme était accepté à l'unanimité par l'Assemblée du 5 décembre 1944, tenue à Szeged.

On lisait par exemple dans ce programme :

« III. partie, alinéa 3.

« L'initiative individuelle, l'entreprise individuelle doivent être favorisées effectivement pour le bien du peuple. »

« Toute loi et ordonnance limitant le travail libre des ouvriers (et ouvriers agricoles) doit être abolie.

« Alinéa 7.

« Le droit de grève et la protection des organisations ouvrières doivent être assurés par la loi. »

Nous serions curieux de savoir, M. André Wurmser, si en Hongrie les entreprises individuelles sont toujours favorisées ?... Et nous ne nous étendrons point sur la liberté du travail et sur le droit de grève qui bien entendu n'existent pas...

Alors, comment ce fameux programme est-il réalisé ?

D'ailleurs, les signataires du programme ont tous été « liquidés ».

Sauf un seul. Le représentant du Parti communiste, M. Joseph Revai...

L'influence russe sur la Hongrie

« La pression de l'U.R.S.S. ?... Mais non !... Dès les premiers mois, l'armée soviétique fut moins visible en Hongrie — ennemie vaincue et occupée — que l'armée américaine dans nos villes ! » (page 62).

M. Mathias Rakosi disait le 29 février 1952, devant l'Académie Politique du Parti communiste :

« Le facteur décisif de l'établissement de notre démocratie populaire fut le combat libérateur de l'U.R.S.S., son amitié, son aide. Sans cela notre démocratie populaire n'aurait pu être créée. »

Pression ? — Oh non, pas du tout.

En ce qui concerne la « discrétion » des armées soviétiques d'occupation, la longue liste des meurtres et violences commis par les « libérateurs » n'est que trop sinistrement célèbre. Déjà pour la phrase ci-dessus, Wurmser mériterait le Prix Staline (de la Paix).

« La Hongrie, jadis était la vassale de financiers étrangers. Elle est libre. Il lui fallait exporter son minerai de bauxite : elle traite sa bauxite » (page 69).

D'après le *Szabad Nep* (31 janvier 1950) un accord fut signé à Moscou pour établir des sociétés mixtes hongroises et russes, notamment la S.A. Hungaro Soviétique de Bauxite et d'Aluminium. Le directeur général de la S. A. est un Russe. Voici les droits du directeur général russe selon le premier alinéa du paragraphe 14 des statuts : « Passer des contrats, prendre des engagements et des obligations, acquérir, donner en bail, charger et aliéner les biens mobiliers et immobiliers de la société, effectuer toutes les opérations de banque et de crédit, engager ou congédier les ouvriers et les employés, établir les salaires et traitements de ceux-ci. Le directeur général procède sans aucune autorisation spéciale. » En d'autres termes, le directeur général peut, à volonté, aliéner les usines et les mines hongroises, etc.

Telle est la façon dont la « Hongrie traite sa bauxite »...

Les « flics »

« Le sergent de ville de Budapest il est toujours sergent de ville, il n'est jamais flic » (page 73).

« Lorsque le peuple est au pouvoir, la société n'a plus besoin de matraques, n'a plus besoin des flics » (page 76).

Donc, vive l'ange-gardien de la démocratie populaire, sans matraque, sans police politique, sans crainte des mouchards, car nous supposons, que « lorsque le peuple est au pouvoir » on n'a plus besoin d'avoir des mouchards.

Alors pourquoi le Décret n° 93-1951 qui prévoit la création d'un large réseau d'espionnage pour la surveillance des citoyens hongrois ? Ce décret qui étend le système de délation obligatoire en vigueur, traite dans son premier paragraphe de ceux qui ont déjà réussi à gagner l'étranger :

« Tous les concierges (ou à défaut de ceux-ci, les logeurs, les commissaires politiques des immeubles) voire même les autorités indépendamment du fait que cette question relève de leur ressort ou non, doivent déclarer à la police tous les faits permettant de supposer qu'un individu a quitté ou veut quitter clandestinement le territoire où il a accepté d'un gouvernement, d'une institution politique ou d'un organisme étranger une fonction d'ordre politique. »

Permettant de supposer. Même sans aucune preuve formelle on est tenu, en vertu du décret de moucharder pour la police, pour les sergents de ville...

La question paysanne

« Ce sont les paysans qui décident eux-mêmes de s'unir et de former des coopératives et non seulement il serait absurde de les contraindre à s'unir, mais, lorsque les conditions du succès ne sont pas remplies, il est nécessaire que l'Etat freine le mouvement » (page 184).

Ce sont les paysans qui décident eux-mêmes de s'unir et de former les kolkhozes ?...

M. Joseph Revai a écrit le 10 août 1947 dans le journal *Szabad Nep* : « Celui qui excite les paysans contre les communistes avec la légende du kolkhoze est un agent de la réaction. »

Seulement, aujourd'hui, le même Revai dit le contraire.

Et Rakosi ajoute : « La plupart des paysans sont toujours esclaves de la production individuelle. Il faut les libérer » (le 17 août 1949).

Si l'Etat doit freiner le mouvement de kolkho-

zisation (conséquence de l'enthousiasme *(sic)* des paysans hongrois) alors :

(a) Pourquoi a-t-il été nécessaire de changer depuis 1945 les slogans ;

(b) Pourquoi depuis juillet 1953 les paysans ont-ils quitté en masse les coopératives (même les chiffres communistes avouent que le secteur collectif a diminué de 6,5 % par rapport à la situation de juin 1953...).

Le niveau de vie

Incapables de justifier par des chiffres absolus l'augmentation *(sic)* du niveau de vie en Hongrie depuis la prise du pouvoir des communistes, les Wurmser utilisent une formule inédite jusqu'ici :

« L'élévation du niveau de vie ne se traduit pas obligatoirement par un afflux soudain dans chaque portemonnaie, par des loisirs plus nombreux pour chacun.

« L'élévation du niveau de vie social (!!!) prime celle du niveau de vie individuelle.

« La constatation qu'une paire de chaussures (ou autre chose) coûterait, encore à telle date, plus cher en Hongrie qu'en France, ne signifierait strictement rien » (!!!) (pages 130, 145, 148).

C'est-à-dire (et les Wurmser en font une éclatante « démonstration ») que l'on peut souffrir de la faim, être mal vêtu, mal logé mais à condition, bien entendu, que le « niveau de vie social » soit plus élevé que dans les pays fascistes-capitalistes-impérialistes, comme par exemple la France.

Il est vrai toutefois que Madame Wurmser (qui « analyse » le niveau de vie) reconnaît les difficultés en ce qui concerne le logement. Le chapitre est néanmoins optimiste : « Mais comme chaque année beaucoup plus de travailleurs sont logés à neuf, il est bien évident, qu'un jour (?) tout le monde sera logé à sa convenance » (page 154).

« Un jour »... dit-elle, mais elle n'ose pas donner de date. Certainement elle veut éviter de répéter M. Rakosi, qui, devant le III^e Congrès du Parti communiste hongrois (26 septembre 1946) a promis des logements pour tout le monde en 1955... Comme nous sommes déjà en 1954 et que le programme des constructions a échoué — de l'aveu même des chefs communistes — il est mieux d'être prudent...

L'art progressiste

« Que les pays du socialisme ne publient ou ne représentent de chefs-d'œuvre que progressistes, je l'accorde volontiers, pour cette bonne raison, que je ne connais et ne conçois point de chefs-d'œuvre réactionnaires » (page 229).

Wurmser admire les « progressistes » et on sait qu'il déteste la décadence de la culture occidentale. Mais M. Rakosi n'est pas du même avis :

« Je suis un des plus anciens admirateurs de la culture anglo-saxonne. J'ai vécu avant la première guerre en Angleterre et j'ai pu apprécier la culture de l'Empire. Je sais bien, que sans la contribution de la culture anglo-saxonne notre vie moderne serait difficilement imaginable » (*Demokracia*, publié le 31 juillet 1945 par l'Université Pazmany de Budapest).

« Ils vous arrive périodiquement de lire dans la presse française des extraits du *Szabad Nep* critiquant des erreurs ou stigmatisant des fautes. Vous vous dites : voilà un témoignage indubita-

ble que tout va mal puisqu'ils l'avouent ! Mais votre presse a choisi ces textes et ces images à l'exclusion de toute autre nouvelle » (page 117).

Alors voici pour terminer, quelques « échantillons » recueillis dans le journal du Parti communiste hongrois, *Szabad Nep* pendant le Congrès du P.C. (24-30 mai 1954).

VOROCHILOV disait : « Vos succès témoignent de la suprématie de la démocratie populaire sur le capitalisme. »

RAKOSI disait : « La production de notre agriculture n'augmente que très peu... Le rythme de l'industrialisation était trop rapide... et ce fait n'était pas simplement une maladie infantile mais l'erreur de notre politique d'ensemble. »

IMRE NAGY disait : « Nous avons prouvé, que la classe ouvrière, le P. C. et les conseils locaux sont capables de diriger l'Etat. »

RAKOSI disait : « Nous étions incapables de réaliser que les conseils locaux fonctionnent bien dans le cadre de l'Etat populaire. »

RAKOSI disait : « La considération pour le Parti et les conseils locaux a augmenté. Les paysans et les ouvriers sont plus unifiés derrière nos rangs que jamais auparavant. »

NAGY disait : « Les conseils locaux étaient incapables de gagner la masse des paysans et des sans-parti. »

etc., etc., etc.

Donc, qui a raison ? Wurmser, Imre Nagy, Vorochilov, Rakosi ou Révai ?

Le X^{me} Congrès du P.C. tchécoslovaque

(Prague 11-15 juin 1954)

LE IX^e Congrès du Parti communiste tchécoslovaque s'était tenu en 1949, l'année qui suivit le « coup de Prague ». Les cinq années qui se sont écoulées depuis lors ont été dominées par la réalisation du premier plan quinquennal, dont, sous la pression constante de l'U.R.S.S. les objectifs n'ont pas cessé d'être relevés. Le projet initial prévoyait que le revenu national s'élèverait de 210 milliards de couronnes en 1949 à 310 milliards en 1953. Or, le ministre Dolansky a déclaré au X^e Congrès que l'accroissement avait été de 59 % et que le revenu national atteignait fin 1953, 360 milliards.

Jusqu'à la réforme monétaire du 31 mai 1953, la masse salariale annuelle n'exédait pas 70 milliards (non compris les traitements versés aux fonctionnaires, à l'armée et à la police), et c'est aussi durant cette période que la nationalisation a été menée à terme dans toutes les branches de la vie économique, sauf dans l'agriculture, où les terres exploitées par les coopératives (kolkhozes) et les fermes d'Etat ne formaient encore en 1953 que 43 % du total.

Politiquement, cette période est caractérisée par la lutte entre Gottwald et Slansky. Celui-ci nourrissait l'espoir d'évincer son rival. Le parti avait joué un rôle capital dans la prise du pouvoir et l'instauration de la « démocratie populaire », et il était le secrétaire du parti, — comme Staline l'était du P.C. de l'U.R.S.S. Il escomptait d'autre part que l'on ferait payer un jour à Gottwald sa déclaration de 1947 (« *Le socialisme va suivre en Tchécoslovaquie une voie spécifiquement tchèque* ») ainsi que son attitude en faveur de l'acceptation du Plan Marshall.

Mais — grâce peut-être à la mort de Jdanov et à la disparition de Siline, l'ambassadeur soviétique à Prague — Gottwald a réussi à écarter Slansky du secrétariat du parti, et à concentrer entre ses mains la direction du parti, dont il devint le secrétaire général, et celle de l'Etat, en tant que président de la République.

Zapotocky, le « troisième homme » s'était tenu un peu à l'écart de cette lutte. Il semble qu'il n'ait pas brigué la présidence, après la mort subite de Gottwald, et que son élection ait été plutôt un mauvais coup que lui jouèrent les amis de Gottwald, pour l'isoler. Son ami Kliment, président de la centrale syndicale, fut relevé de son poste en septembre 1953. Il devait mourir un mois plus tard, avant d'avoir réalisé son projet

d'un voyage à Paris pour prendre contact avec les syndicats de France. Actuellement, le secrétariat général de la Centrale syndicale est M. Tesla, auparavant membre du secrétariat du parti qui appartient à l'équipe Gottwald.

Le X^e congrès a montré que cette lutte intérieure n'était pas encore terminée. Le groupe des « héritiers » de Gottwald reste très puissant. C'est lui qui a préparé l'ordre du jour du congrès, il en a limité les travaux aux problèmes économiques et les rapports ont été présentés par deux de ses membres, le secrétaire général du parti Novotny et le président du gouvernement Siroky.

Mais, s'il est puissant et si l'hostilité de tous ses membres à Zapotocky lui assure une certaine cohésion il est aussi très nombreux et l'on ne peut pas exclure la possibilité de fissures et de rivalités ultérieures. Gendre de Gottwald, homme agressif et sans scrupule, l'actuel ministre de la Défense nationale Cepicka se considère probablement comme l'« héritier présomptif » ; mais les travaux du congrès ont montré que le nouveau premier secrétaire du parti Novotny a déjà gagné beaucoup en force et en prestige.

Tout ceci explique, pourquoi ce X^e congrès présente « pro foro externo » une image plutôt vague et molle. Les jeux ne sont pas encore faits.

Mais il est intéressant de noter que ce congrès avait une grande importance pour le monde communiste, quand on constate, que les partis de 32 pays ont tenu à y envoyer des délégations, avec en tête celle de l'U.R.S.S., conduite par Khrouchtchev.

✱

Le long rapport de Novotny portait sur l'activité du parti depuis le dernier congrès et a défini ses tâches pour l'avenir. Siroky a présenté un rapport encore plus long (sa lecture a demandé quatre heures) sur « *les directives pour le plan économique pour l'année 1955* » et les « *mesures en vue d'augmenter la production agricole au cours des 2-3 années à venir* ».

Un troisième rapport, présenté par le 5^e secrétaire du parti, Pasek, portait sur les changements à apporter aux statuts du parti, adoptés par la conférence du parti communiste en décembre 1952, ainsi que sur les élections des nouveaux membres du Comité central du parti.

Dorénavant, le « praesidium » du parti est remplacé par un « politburo » et les secrétariats pour les questions politiques et pour les questions administratives sont réunis en un seul. Enfin, le Comité central n'aura à l'avenir que 84 membres, à peu près les deux tiers du nombre antérieur. Des membres de l'ancien Comité central, seuls 33 ont réussi à se maintenir, sept ont été pendus, 21 sont en prison et 35 sont disparus à la suite des « purges normales ».

Les changements des statuts, adoptés par le congrès, consacrent le principe de la « direction collective » des affaires politiques et soulignent l'importance décisive du parti au sein de l'économie et de l'Etat. Mentionnons les changements les plus significatifs.

Concernant l'organisation du parti au sein de l'armée le nouveau paragraphe 72 des statuts stipule :

« Les membres du parti et les candidats au sein de la force armée sont groupés dans les organisations de base du parti par unités de l'armée ».

« Ces organisations sont formées et travaillent d'après les directives du Comité central du parti communiste. »

En présentant, d'autre part, l'amendement consacrant le principe de la « direction collective », le rapporteur a constaté :

« L'expérience montre, que parallèlement aux entorses au principe de la direction collective se développe le culte nuisible des personnalités, qui mène à la louange de ses propres mérites et à l'orgueil et — à la fin — aux troubles de la « critique » et de la discipline dans le parti et dans l'Etat. Les travailleurs qui ne respectent pas la force et la sagesse collectives sont des mauvais travailleurs. »

Et le nouveau paragraphe 26 dit sur ce sujet :

« Le fondement inébranlable de la démocratie au sein du parti est le principe de la direction collective. Dans les actions et les décisions, la direction collective constitue le plus haut principe pour tous les organes du parti, depuis le Comité central jusqu'aux organisations de base. L'application de ce principe donne la garantie que les décisions prises sont correctes et elle assure des larges possibilités d'initiative aux masses dans le parti. Le principe de la direction collective n'affaiblit nullement la responsabilité personnelle. Le culte des personnes est en contradiction avec les principes de Marx et Lénine. »

Enfin, des changements substantiels ont été introduits dans les statuts concernant les droits et obligations des organisations de base du parti dans l'économie et dans l'administration.

Le nouveau paragraphe 70 a défini ces fonctions comme suit :

« Pour élargir les tâches des organisations de base dans les entreprises de production et de commerce, y compris les stations des machines et tracteurs et les fermes de l'Etat, et pour augmenter leur responsabilité dans le travail de ces entreprises, les organisations de base ont le droit de contrôler les activités de la direction de ces entreprises. Cela signifie qu'elles doivent être en contact direct avec la direction de l'entreprise, se sentir responsables pour l'exécution des tâches et — sans chercher à remplacer les organes de direction — elles doivent attirer l'attention sur les défauts constatés et aider à leur réparation. »

« Les organisations du parti au sein des ministères et autres institutions administratives centrales, régionales ou de districts, ne peuvent pas se prévaloir de ce droit de contrôle, étant données les conditions spéciales de travail dans ces institutions. Mais elles sont tenues à attirer l'attention sur les défauts ou manquements dans le travail de ces institutions et de leurs fonctionnaires individuels et d'envoyer leurs observations et rapports au Comité central du parti, ainsi qu'à l'administration d'Etat compétente. »

Ces changements des statuts caractérisent et reflètent bien la situation actuelle du parti au sein de l'Etat et de son économie.

D'autre part, la création d'un seul secrétariat du parti, réunissant les compétences politiques, administratives et celles concernant la direction des « cadres », renforce particulièrement la position du secrétariat du parti — et surtout celle du premier secrétaire Novotny.

Enfin, le raffermissement du rôle des organisations de base du parti dans les usines et dans l'administration va certainement aussi profiter au parti.

Cette nouvelle orientation constitue un revirement complet de la politique de Gottwald dans sa lutte contre Slansky. Et il est très intéressant de noter, que ce sont les « héritiers » de Gottwald, qui après s'être emparés du parti, en font le bastion de la lutte pour le pouvoir. Exemple significatif de ce que valent les principes dans le régime communiste.

A la séance d'ouverture du congrès, l'ordre de préséance à la tribune était le suivant :

Président : Zapotocky ; à sa droite : Siroky, Dolansky, Bacilek, Jankovcova, Duris, David, Tesla et Kopriva ; à sa gauche : Novotny, Khrouchtchev (U. R. S. S.), Cepicka, Kopecky, Fierlinger, Nejedly, Harus, Krosnar et Nosek.

Mais Zapotocky n'a présidé que les séances d'ouverture et de clôture et n'a présenté au congrès aucun rapport spécial, comme le faisait toujours Gottwald. Les autres séances du congrès ont été présidées par Dolansky, Cepicka, Bacilek et Kopecky, tous du groupe des « héritiers ».

Depuis la mort de Gottwald, le parti communiste est sans président, Zapotocky n'étant qu'un des membres du praesidium. Aussi, en présentant son allocution au commencement du congrès, Zapotocky a précisé qu'il « ouvrait le X^e congrès, mandaté par le Comité central du parti communiste ».

Il est caractéristique aussi, qu'au cours des longues discussions (plus de 40 orateurs y ont participé par des interventions bien orchestrées et préparées d'avance), le principe de la « direction collective » en opposition au culte de personnalités a été strictement respecté. L'on ne s'est permis de mentionner sporadiquement que Staline et Gottwald, Zapotocky a pris la liberté de mentionner — en plus — son ami Kliment, mort en septembre 1953. Et seul le représentant de la fraction du Front populaire, dite « socialistes nationaux », M. Slechta, en saluant le congrès dont il était l'invité a mentionné le nom de Zapotocky.

Le parti communiste a actuellement 1.385.620 membres et 103.624 candidats (après le « putsch » en 1948 il en avait 2.400.000) qui sont groupés en 10.407 organisations de base dans les entreprises (29,8 % du total), et 24.535 organisations de base locales (70,2 % du total).

En ce qui concerne la situation politique dans le parti, Novotny a constaté que « les opportunistes petits-bourgeois et les traditions de la démocratie sociale influencent toujours de faibles éléments dans le parti communiste. Lors des élections en mai dernier, ces éléments ont voulu faire valoir les principes de la « démocratie pure et au-dessus des classes ».

Un autre danger est dans la conception opportuniste du rôle du parti. Novotny a rappelé que « le parti est la force directrice, qui ne peut pas être placée au même rang avec l'appareil de l'administration d'Etat et avec d'autres organismes en dehors du parti. »

Il faut combattre « le sectarisme social-démocrate », « les exploités agricoles (koulaks) » et « toutes les couches non-prolétaires », qui, toutes, constituent « la même masse réactionnaire ».

Mais il faut poursuivre aussi « l'égalitarisme » dans la politique des salaires, « le manque de discipline » et « la passivité » vis-à-vis des décisions du parti.

« Le parti doit porter toute son attention sur le relèvement du niveau idéologique de ses membres et chercher à préserver ses rangs par des « purges ».

« Mais le Front populaire, a constaté M. Novotny, reste la base de la politique intérieure. Au sein du Front les communistes doivent se débarrasser « de l'esprit de caste et du sectarisme », ils doivent respecter les non-communistes membres du Front populaire. »

Enfin, en ce qui concerne les tâches du parti, Novotny a mis l'accent sur la politique des cadres. « Les activités du parti, en relation avec l'organisation et la répartition des cadres doivent être vivantes et débarrassées de bureaucratisme. Pour la politique des cadres, il faudra élaborer des normes, il faut se servir de la critique et de l'auto-critique et — surtout — il faut terminer l'édification du réseau des organisations de base dans les entreprises et dans tous les villages. »

✱

En ce qui concerne les débats du congrès, il faut mentionner en premier lieu la déclaration de Khrouchtchev. Il a rappelé, que « c'était à Prague, il y a 42 ans, que Lénine avait chassé les opportunistes du parti communiste. »

« Quand les ouvriers et les paysans s'unissent, ils n'ont pas à avoir peur d'aucun capitaliste ».

« L'U.R.S.S. est pour la collaboration avec les pays capitalistes pour une longue période encore (!) et pour la diminution des tensions politiques dans le monde. Mais plusieurs dirigeants politiques aux Etats-Unis comme le sénateur Knowland, allisent la fièvre de guerre et transforment les Etats-Unis en Etat policier. La troisième guerre serait une catastrophe pour les capitalistes. »

D'autre part, l'ancien président du parti social-démocrate, M. Fierlinger, a attaqué le mouvement réformiste ; pour lui, le critère qui sépare le socialisme démocratique du communisme, est la dictature du prolétariat.

Le parti communiste tchécoslovaque a, d'après lui, deux tâches principales à accomplir : d'un côté, il doit se débarrasser des déviations de gauche, c'est-à-dire des résidus de la politique « du jeu irresponsable avec les lois du socialisme », poursuivie par Slansky, et, d'autre part, combattre les déviations de droite, c'est-à-dire les résidus de l'idéologie pourrie de la bourgeoisie et de la social-démocratie.

Enfin, le ministre de la défense nationale, Cepicka, gendre de Gottwald et l'élément le plus combattif du groupe des « héritiers » — a fait l'éloge des progrès réalisés dans l'armée au cours de la période quinquennale. Aujourd'hui, 90 % des cadres d'officiers sont d'origine ouvrière et paysanne ou sont fils de communistes. Les armements et la technique de l'armée tchécoslovaque dépassent largement l'état actuel dans le monde capitaliste.

Mais il a mentionné, aussi, que les unités de l'armée active, envoyées dans les mines de charbon pour aider à relever la production déficiente, ont contribué pour un quart à la production totale.

✱

En résumé, on peut tirer des travaux de ce X^e congrès du parti communiste tchécoslovaque quelques conclusions intéressantes :

1) La nationalisation est terminée dans tous les secteurs de l'économie nationale — à l'exception de l'agriculture, où 57 % des terres sont encore entre les mains de paysans individuels ;

2) La Tchécoslovaquie étant le pays le plus industrialisé du bloc totalitaire, son économie est aux prises avec des difficultés particulières, résultant — d'un côté — du système trop compliqué et trop fin d'une industrie moderne, qui ne se prête pas à la direction par des méthodes de planification centralisée entre les mains de la bureaucratie d'Etat, et — de l'autre côté — de la résistance des travailleurs, mal nourris et à qui on demande des rendements toujours croissants.

3) La fièvre de l'édification de l'industrie lourde et l'exploitation des capacités productives du pays par Moscou ont produit de fortes disproportions dans l'économie, surtout dans les secteurs de l'énergie, des minerais et autres matières premières de base.

4) La résistance des paysans et l'insuffisance de la production agricole sont actuellement pour les communistes la source des plus grands soucis. Ils se voient obligés d'aider même le paysan individuel moyen, tout en décidant de liquider le « koulak ». Mais, dans ces conditions, il leur est très difficile de définir le « koulak ». En effet, d'après diverses déclarations au Congrès, le koulak n'est plus le paysan possédant beaucoup de terres — souvent même il n'emploie pas de main-d'œuvre. A l'heure actuelle, son trait caractéristique est que « c'est un exploitateur rapace, ne cherchant qu'à s'enrichir et à contrecarrer l'édification des coopératives agricoles ». On voit que la campagne contre les koulaks, annoncée au congrès, sera conduite exclusivement par les moyens politiques et policiers.

5) La prédominance du parti sur l'administration d'Etat et sur toutes les institutions en dehors du parti redevient le principe de base de la politique intérieure. On cherchera à terminer le réseau d'organisation en créant des organisations de base dans toutes les entreprises et dans tous les villages. Se sentant isolé de la population, le parti cherche à avoir partout des noyaux de contrôle, de supervision, d'action et de propagande.

6) Il paraît enfin que l'appareil du parti communiste redevient l'élément central dans la lutte pour le pouvoir dictatorial dans le pays. Le nouveau premier secrétaire du parti, Novotny, apparaît comme l'homme important, — ainsi que c'est le cas de Khrouchtchev en U.R.S.S.

(Sources de cette étude : Rude Pravo du 11 au 16 juin 1954).